

NO. V / 2001-2002

ISSN 1301-2746

ADALYA

SUNA-İNAN KIRAÇ AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
SUNA & İNAN KIRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS

İçindekiler

Burak Takmer – Ebru N. Akdoğa-Arca “Ogyges’in Kişiliğinde Panyasis’in Fragmanı İçin Bazı Yorumlar: Bellerophonates Mitosu’nun Yeniden Değerlendirilmesi ve Lykia’nın Erken Tarihi”	1
Tarkan Kahya “Patara Dark Age Pottery”	35
S. Gökhan Tiryaki “İvriz Kabartması Işığında Anadolu’da Şarap-Tanrı Anlayışı ve Bu Anlayışın Gelişimi Üzerine”	59
Mehmet Özhanlı “İsinda Dikme Anıtı”	73
Serra Durugönül “Development of Ancient Settlements in Cilicia”	107
A. Vedat Çelgin “Termessos Tanrıları ve Kent Alanından Artemis’in Yeni Epithet ve Kültlerini Belgeleyen Üç Yazıt (Bir Ön Değerlendirme)”	121
Burhan Varkıvaç “Patara’da Bir Seramik İşliğı”	137
Semavi Eyice “Side’de Bir Bizans Hastabanesi mi?”	153
İlhan Erdem “Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemden Selçukluların Sonuna Genel Bir Yaklaşım (I)”	163
Z. Kenan Bilici “Köprüpazar (Belkıs) Köprüsü Kitabesi Üzerine”	173
Hasan Geyikoğlu “Antalya’nın İlk Türk Mülki Amiri ve Kumandanı Mübarizettin Ertokuş’un Faaliyetleri ve Eserleri”	187
Esin Ozansoy “14. Yüzyılın Başlarına Kadar Rodos’a Karşı Yapılan Türk Akınları”	203

Leyla Yılmaz	
“Antalya-Abi Kızı Mescidi: Bir Selçuklu Binasının Osmanlı Devrinde Yeniden Kullanımı”	211
Ayşe Aydın	
“Tarsus Aziz Paulus Kilisesi”	223
Muhammet Güçlü	
“Antalya (Pamphylia) Bölgesinde Yollar: Kesikbeli Yolu ve Son Yüzyıldaki Durumu”	237
Sait Güran	
“ <i>The Judgment on the Elmalı Hoard</i> ”	249

Ogyges'in Kişiliğinde Panyasis'in Fragmanı için Bazı Yorumlar: Bellerophonates Mitosu'nun Yeniden Değerlendirilmesi ve Lykia'nın Erken Tarihi

Burak TAKMER - Ebru N. AKDOĞU-ARCA*

Ogyges, dillerinde kendilerini Trm̄mili olarak adlandıran Lykialılara ismini vermiş Tremiles ile evli kızı Nymphe Ogygie/Praksidike'den dolayı, Lykia'nın mitolojik geçmişiyle ilişkili bir figürdür. Burada Ogyges özelinde bir mitos figürünü yorumlayarak efsaneler ardında tarihsel bir temel bulunup bulunmadığı sorgulanmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda ilk bölümde, antik kaynakların çerçevesinde Ogyges'in mitoslardaki kimliği ortaya konacaktır. İkinci bölümde, Ogyges'in Anadolu, özellikle de Lykia-Karia bağlantısı işlenecektir. Üçüncü bölümde, Ogyges'i Lykia genealogiasına dahil eden Panyasis'in Lykia hakkındaki bilgisi sorgulanacaktır. Dördüncü bölümde ise, Panyasis'in fragmanı yine Lykia'nın geçmişine ilişkin başka bir gelenek olan Bellerophonates söylencesiyle birlikte değerlendirilecek ve bunların aktardığı bilgiler İ.Ö. II. binyıl yazılı kaynaklarıyla karşılaştırılmak suretiyle Lykia'nın Erken Dönem Tarihi sorgulanmaya çalışılacaktır.

1. Ogyges ve Soyu

J. Miller'e göre, etimolojisi tamamen belirsiz olmakla birlikte, Ogyges'in Yunan öncesi bir isim olması muhtemeldir¹. Bu kökten türemiş olan ὠγύγιον sıfatı ise "çok eski" anlamını taşıdığı gibi "çok büyük" anlamında da kullanılmaktadır² (*T* 2, 4, 5, 20, 31, 32). "Kötü" sıfatını pekiştirecek şekilde de kullanılan bu ikinci anlamı ise, ya mitolojik kahramanın zamanında vuku bulduğu rivayet edilen muazzam tufandan (*T* 3, 8, 9, 11)³ ya da onun hükmü altındaki *Ekten*'leri kırıp geçiren salgın hastalıktan (*T*13) dolayı kazanmıştır⁴.

* Burak Takmer, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, 07058 Kampüs-Antalya.

Ebru N. Akdoğu-Arca, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, 07058 Kampüs-Antalya.

¹ Miller, *Ogygos*, 2076.

² *Ogygia/Ogygo(e)s* sözcüğünün etimolojisi için krş. Geisau, *Ogygia*, 2067 vd.; Carduff, *Sintflutsagen*, 169 vd.

³ Ayrıca krş. Eusebios, *Praep. Evang.* X, 11, 20; X, 12, 9-10; Georgios Kedrenos, *comp. Hist.* I, 25-27.

⁴ Carduff, *Sintflutsagen*, 170 dn. 19 ve 20.

Ogyges, kelime anlamını doğrulayacak denli çok eski dönemlere tarihlenir. Nitekim, Moses'ten (*Musa Peygamber*) sonra geldiğini ve Belos ile çağdaş olduğunu söyleyen Theophilos'a göre (T33), Troia Savaşı'nın 322 yıl öncesine denk düşmektedir (İ.Ö. XVI. yüzyıl)⁵. Ioannes Antiokheus'a göre (T8) Ogyges'ten 55. Olimpiyat'a kadar 1235 yıl (İ.Ö. 1795); Eusebios'a göre ise (T3), 1237 yıl geçmiştir (İ.Ö. 1797). Bu konuya ilişkin başka bir tarih veren Varro ise (T11), Ogyges tarafından kurulan en eski kentlerden biri olan Thebai'in kendi zamanından 2100 yıl önce kurulmuş olduğunu ifade ederek, onu İ.Ö. 2200-2100 dolaylarına tarihlemektedir.

'Ὠγύγιοι πύλαι olarak adlandırılan Boiotia'daki Thebai'in yedi kapısı da ismini kentnin kurucusu ve ilk kralı olan Ogyges'ten almıştır⁶ (T2, 11, 13, 18, 20, 21, 32)⁷. Stephanos Byzantios'a göre ise (T22), bütün Boiotia'ya ismini Ogyges vermiştir. Pausanias da (T13), onun Thebai'in ilk iskancıları olan *Ekten*'lerin kralı olduğunu söylemektedir.

Thebai'in Kadmos'la olan bağlantısından dolayı Ogyges, Mısır'la da ilişkilendirilmiştir⁸. Aiskhylos⁹, Mısır'daki Thebai'i köken olarak Ogyges'e bağlarken Aelius Aristides'e düşülen bir *scholion* (T17) da onun, karısı Thebe ile birlikte Mısır'a giderek burada Isis gizem kültü öğretilerini (*Mysteria*) kurduğunu ve tanrılara bugünkü adlarını verdiğini aktarmaktadır.

Ogyges, Boiotia ve Mısır dışında Attika'yla da ilişkilidir (T9, 17, 27, 33)¹⁰. J. Miller, onun hakkındaki söylencelerin, başka kültürler ve söylencelerle birlikte, İ.Ö. VIII. yüzyılda Attika'ya taşındığını söyler¹¹. Nitekim Eusebios'a göre (T3), Ogyges Attika'nın ilk kralıdır. Theophilos'a göre ise (T33), Ogyges ile Attika arasındaki bu ilişki, tanrılar arası savaşta Ogyges'in Titanlar'ın yanında yer aldığı ve yenilgiden sonra Attika'ya kaçtığı söylemiyle ifade edilmiştir. Söz konusu tufan, savaşta yanlış tarafın yanında yer almanın bir bedeli gibi gözükmektedir.

Ogyges tufanı köken olarak Boiotia'ya aittir. 'Ὠγύγιοι κακὰ (T31) ifadesi, olasılıkla, bu tufanla ilişkilidir. Varro'dan alıntı yapan Augustinus (T1), bu tufanla ilişkili olabilecek bir alametten bahsederek Venüs Gezegeni'nin Ogyges'in hükümranlığı sırasında büyük bir değişime uğradığını anlatır. Venüs bu sırada, çapını, rengini, şeklini ve yörüngesini değiştirmiştir. Bu efsane Strabon'da¹² geçen Kopais Gölü'nün taşması anlatımına kadar geriye takip edilebilmektedir.

Ogyges'in soyuyla ilgili veriler de önemli bilgiler içermektedir. Thebai'in en erken tarihine ait olduğundan Boiotos'un oğlu (T18)¹³, Thebe'nin kocası (T17) olarak gösterilir. Oğlu Eleusis (T12), Attika'nın en önemli kült merkezlerinden birinin; kızlarından Aulis

⁵ Buna göre, kronoloji şu şekilde oluşmaktadır: Moses- diğer peygamberler- Zeus ve Titanlar Savaşı (Kronos, Belos, Ogyges)- 322 yıl sonra Troia Savaşı.

⁶ Carduff, *Sintflutsagen*, 171 vd.

⁷ Krş. Apollod. *Bibl.* III, 6, 6; Paus. *Perieg.* IX, 8, 5.

⁸ Carduff, *Sintflutsagen*, 173 vd.

⁹ Aiskhylos, *Persai*, 36-38.

¹⁰ Attika bağlantısı ile ilgili ayrıca krş. Aiskhylos, *Persai*, 974; Georgios Kedrenos, *comp. Hist.* 1, 25-27.

¹¹ J. Miller, *Ogygos*, 2076.

¹² Strab. IX, 2, 18, 406, 407.

¹³ Ayrıca krş. *Scholia in Euripidem, Phoen.* 1113.

(T14) ve Alalkomenia (T15) ise, Boiotia'daki aynı isimli yerleşimlerin *eponymos*'larıdır (*ismini veren*). Ama konumuz açısından asıl önemli olan nokta, onun, annesi Termera'nın (T27) yanı sıra Tremiles ile evlenen kızı Praksidike (T25) aracılığıyla Karia ve Lykia genealogiasına dahil edilmesidir. Daha sonraları her biri Praksidike ismiyle bilinecek olan, Boiotia yemin tanrıçaları Praksidike, Alalkomenia, Aulis ve Theleksineia (T28) onun kızlarıdır. Praksidike, Ktesios adında bir oğul ile Homonoia ve Arete adlarında iki kızı daha sahiptir (T29). Bununla birlikte, söz konusu bu üç çocuğa Tremiles'ten mi sahip olduğu belirtilmemiştir. Son olarak ünlü Sidyma yazıtında (T34)¹⁴ ve Stephanos Byzantios, Μιλύαι maddesinde¹⁵ Tremiles'in soyuna ilişkin verilerle birlikte Ogyges'in soy ağacı şu şekilde oluşmaktadır:

2. Ogyges'i Lykia-Karia'ya Bağlayan Veriler

Yunanistan'ın erken dönemiyle özdeşleşmesine rağmen, Ogyges Yunanlılar için karanlık bir figür olarak kalmaktadır. Yine de, hakkında bildiklerimizle onu, Batı Anadolu kökenli (*Lydia*) Pelops'la karşılaştırabiliriz. Nitekim, Ogyges bazı anlatımlarda Pelops'un kız kardeşi Niobe ve kocası Amphion'la bağlantılı gözükmektedir. Öyle ki, Niobe'nin yedi kızından birinin adı Ogygia'dır (T6)¹⁶. Üstelik, ismini Ogyges'ten alan Thebai Kapıları başka bir söylencede ise, bunları yapan Amphion'un yedi kızının isimlerine göre adlandırılmıştır (T7). Söz konusu yedi kızdan birinin adı da gene Ogygia'dır. Pelops'la karşılaştırmamızı sağlayan diğer bir özelliği de onun gibi topraktan doğmasıdır (T10). Üstelik, Pelops soyunun tanrılar tarafından lanetlenerek, çok ağır cezalara maruz kalması gibi, o da tufan yoluyla ağır bir şekilde cezalandırılmıştır. Pelops ile bazı noktalarda tema birliği içinde bulunması yanı sıra Ogyges, Karca olabileceği düşünülen ismi aracılığıyla da

¹⁴ Farklı tamamlama önerileri için krş. Chaniotis, *Historiker*, T 19, 75-85; Merkelbach, *Glanz*, 115-126.

¹⁵ Μιλύαι, οἱ πρότερον Σόλυμοι ὡς Τιμαγένης πρότερον βασιλέων. καὶ ἡ χώρα Μιλύας ὡς Μινύας, λέγονται καὶ Μλυες, ἀπὸ Μιλύης τῆς γυναικὸς Σολύμου καὶ ἀδελφῆς, ὕστερον δὲ Κράγου γυναικός, τὸ ἔθνικόν Μιλυεύς καὶ Μιλύτης. "Timagenes'in Kralların Hayatı adlı eserinde de dediği gibi, Milyaslılar önceleri Solymoslulardı ve bölgenin adı, Minyas gibi Milyas'tı. Milyaslıların ise, ilkin kardeşi Solymos'un daha sonraysa Kragos'un karısı olan Milye'den geldikleri söylenir. Ethnikon'u Milyeus ve Milyites'tir".

¹⁶ Krş. Apollod. *Bibl.* III, 5, 6; Scholia in Euripidem, *Phoen.* 159.

Batı Anadolu'yla ilintili gözükmektedir. Nitekim, W. Brandenstein, Ogygos adını büyük ihtimalle Karca olan sözcükler arasında saymaktadır¹⁷. Ogyges'i Karia-Lykia'ya bağlayan diğer bir veri de, Kopais Gölü kenarındaki Apollon Ptoos Tapınağı'nda kehanetin Kar dilinde veriliyor olmasıdır¹⁸.

J. Miller, bu kişiliğin, tapınımı olasılıkla Lykia-Karia'ya kadar takip edilebilecek bir tanrı ya da *daimon* olarak düşünülebileceğini söylemektedir¹⁹. Nitekim, antik kaynaklar'da Ogyges, Termera'nın (*Termeros* ?)²⁰ oğlu olarak gözükür (T27). Gene söz konusu kaynaklarda Lykia-Karia'da Termera (T16, 24), Telmera ve Termile adında kentler kaydedilmektedir. Plinius²¹ (*nat. hist. v. 107*), Termera'nın Myndos ve Karyanda arasında bir Karia kenti olduğunu söylerken, Stephanos Byzantios (T24), Termera'nın bir Lykia kenti olduğunu kaydetmektedir. Strabon'a göre ise, Kos Adası'ndaki Skandarion Burnu'nun tam karşısında Myndos'lulara ait Termerion Burnu bulunur²². Gene Stephanos Byzantios'un (T26) bir Lykia kenti olduğunu bildirdiği Hylamoi ise, ismini Touberis ve Termeris'in²³ çocuklarından almıştır. Bunun dışında Stephanos Byzantios (T23), Karia'da Telmera (*Tremile*) adında bir kentin varlığından daha bahsetmektedir²⁴.

Termera, Telmera (*Tremile*), Termile kentlerinin varlığına ya da lokalizasyonuna ilişkin sorun nasıl çözümlenecek olursa olsun, Ogyges'in annesi ile ilişkili gözükken bu isimler (*Termeris ile birlikte*) Antik Kaynaklar ışığında Lykialıların kendileri için kullandıkları Trēmili²⁵ adlandırmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Panyasis'ten alıntı yapan Stephanos Byzantios'a göre (T25), Lykialılar bu ismi soy ataları olan ve Ogyges'in kızı *Nymphē*

17 Brandenstein, Sprache, 143.

18 Hdt. VIII, 135; Paus. Perieg. IX, 23, 6. Burada Ogyges efsanesi ile Kopais Gölü'nün taşması arasında kurulan bağlantı hatırlanmalıdır.

19 Miller, Ogygos, 2076.

20 Termeros için bk. Türk, Termeros, 731; Treuber, Geschichte, 41.

21 Krş. Steph. Byz. s.v. Τρεμίλη; Hdt. I, 173: Olasılıkla bu anlatımlardan kaynaklanan bir karıştırmadan dolayı Stephanos, Termera'nın bir Lykia kenti olduğunu söylemektedir.

22 Strab. XIV, 2, 18, 657: 'Εξῆς δ' ἔστιν ἄκρα Τερμέριον Μυνδίον, καθ' ἣν ἀντίκειται τῆς Κώας ἄκρα Σκανδαρία διέχουσα τῆς ἡπείρου σταδίου τετταράκοντα: ἔστι δὲ καὶ χωρίον Τέρμερον ὑπὲρ τῆς ἄκρας. "Buradan sonra, Kos'un kıyıda 40 stadia uzaklıktaki Skandaria Burnu'nun tam karşısında uzanan Myndosluların Termerion Burnu gelir. Bu burnun yukarısında ise, Termeron Bölgesi bulunmaktadır". krş. T 30.

23 Termeris için bk. Schwenn, Termeris, 731.

24 Bu anlatım bazı sorunlara yol açmaktadır. Zgusta, Ortsnamen, s.v. Τέλεμερα'ya göre: Bu ismin, ya Halikarnassos Burnu'nun güneybatı ucundaki Τέρμερα kenti ya da Lykia Ülkesi Τρεμίλη ile özdeş olabileceği düşünülmektedir (nitekim, Stephanos, Τέλεμερα'nın farklı bir şekilde Τρεμίλη olarak da yazıldığını bildirir ve Termile'den daha sonra bahsedeceğini söylemesine rağmen, bunu yapmayarak doğrudan Τρεμίλη maddesini yazar). Öte yandan Zgusta, Kiepert'in Halikarnassos Burnu'nun kuzeybatı ucunda Tremil adında modern bir yerleşimi kaydetmesini dikkate alır ve Ruge'nin [Termile, 779] antik ismin bu şekilde korunduğunu söyleyerek Τρεμίλη'yi buraya lokalize ettiğine değinir; krş. Ruge, Termera, 730.

25 Lykia, Tremilia (Hesychios, s.v. Τρεμ[ε]λία); Tremile (Steph. Byz. s.v. Τρεμίλη) ya da Tremilis (Anton. Lib. metamorphosis, 35) olarak adlandırılmaktadır. Buna göre Lykialılara da Τρεμίλεις/Τερμίλεις (Steph. Byz. s.v. Τρεμίλη) ya da Τρεμίλαι/Τερμίλαι (Hdt. I, 173; VI, 92; Strab. XII, 8, 5, 573; XIV, 3, 10, 667; XIV, 5, 23, 678; Paus. Perieg. I, 19, 3) denmektedir.

Praksidike'yle evlenerek Ksanthos Vadisi'nin en önemli kentleri Ksanthos²⁶, Tlos²⁷, Pinara ile Lykia'nın en önemli dağı Kragos'un²⁸ *eponymos*larının babası olan Tremiles'ten²⁹ almışlardır. Nitekim, gene Stephanos'a göre (T27), Lykialılar (Λύκιοι) ve Ogyges'in soyundan gelenler (Ὠγύγιοι) eş anlamda kullanılmaktadır³⁰.

Erken bir tarihte Lykia ile Ege sahilleri arasındaki bağlantıyla ilgili başka gelenekler de bilinmektedir. Örneğin, Ionlardan bazıları, krallarının Hippolokhos oğlu Glaukos'un soyundan geldiğini söylerler³¹; Erythrai'n Giritliler, Lykialılar, Pamphyliyalılar ve Kariyalılar tarafından³²; Idrias'ın³³ (=Stratonikeia³⁴) ise, Lykialılar tarafından kurulduğuna; bunun yanında Lykialıların Anadolu kıyılarına çıktıklarında Sardeis'i de ele geçirdiklerine³⁵ dair

26 Sidyma yazıtında Tremiles ile Praksidike'nin çocukları arasında verilmemiştir. Bu nedenle Panyasis'in fragmanında geçen Τλωὸς Ζάνθος Πίναρὸς τε ifadesinde Ksanthos'un "sarı" anlamında sıfat olarak kullanılmış olabileceği düşünülmüştür. Tlos ile Ksanthos arasında τε ya da καὶ bağlaçlarından birinin kullanılmaması bu şekilde değerlendirilmektedir. Krş: Behrwald, Bund, 241 dn. 241; Frei, Solymer, 88 dn. 15. Bununla birlikte, Lykia'nın en önemli kenti olan Ksanthos'un bu genealogia'da bulunması gerektiği hakkında bk. Merkelbach, Glanz, 117.

27 Krş. Steph. Byz. s.v. Τλωὸς: Τλωὸς, πόλις Λυκίας, ἀπὸ Τλωῦ τοῦ Τρεμίλητος καὶ Πραξιδικῆς νόμφης, τὸ ἔθνικὸν διχῶς καὶ Τλωεὺς καὶ Τλωίτης, ἔστι καὶ Τλωὸς Τλωὸς τὸ ἔθνικόν, ἀλλὰ καὶ Τλώιος, ἔστι καὶ ἄλλη Τλωὸς πόλις Πισιδίας, τὸ κτητικὸν Τλωικός καὶ Τλωική. "İsmi Tremiles ile Nymphe Praksidike'nin çocukları Tlos'tan alan Tlos bir Lykia kentidir. Tloeus ve Tloites şeklinde iki türlü Ethnikon'u vardır. Bunun yanında Tloos ve Tloios formları da bulunmaktadır. Pisidia'da başka bir Tlos kenti daha vardır. Bunun kretikon'u Tloikos ve Tloike'dir".

28 Krş. Steph. Byz. s.v. Κράγιος: Κράγιος, ὄρος Λυκίας. Ἀλέξανδρος δευτέρῳ Λυκτικῶν. ἀπὸ Κράγιου τοῦ Τρεμίλητος υἱοῦ, μητρὸς δὲ Πραξιδικῆς νόμφης, ἐνταῦθα δ' εἶναι καὶ τὰ ἐπωνομαζόμενα θεῶν ἀγρίων ἄντρα. ἀπαθανατισθῆναι γὰρ φασι τοὺς περὶ τὸν Κράγιον. τὸ ἔθνικόν Κράγιος, ἔστι καὶ ὄρος Ἀντίκραγος ἕτερον. "Kragos Lykia'da bir dağdır. Aleksandros Lykia'sının 4. kitabında bu dağdan bahsetmektedir. Dağ, ismini Tremiles'in oğlu Kragos'tan alır. Kragos'un annesi ise, Nymphe Praksidike'dir. Burada, ismini yaban hayatın tanrısından alan mağaralar bulunmaktadır. Ayrıca Kragos yakınındaki kişilerin ölümsüzleştirildikleri de söylenir. Ethnikon'u Kragios'tur. Antikragos adında bir başka dağ daha vardır".

29 Tremiles isminin doğru formu için bk. Opperman, Tremiles, 2289.

30 Burada Ὠγύγιοι = Λύκιοι özdeşliğinin yanı sıra, Ὠγύγιον/Τερμέρια (T16) sıfatları ile Τερμέρια κακά (T30)/Ὠγύγια κακά (T31) deyimleri arasındaki anlam yakınlığı da dikkate alınmalıdır. Krş. Carduff, Sintflutsagen, 178.

31 Hdt. I, 147: Βασιλέας δὲ ἐστήσαντο οἱ μὲν αὐτῶν Λυκίους ἀπὸ Γλαύκου τοῦ Ἱπολόχου γεγονότας,

32 Paus. Perieg. VIII, 3, 7: Ἐρυθραῖοι δὲ τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἀφικέσθαι σὺν Ἐρύθρῳ τῷ Ῥαδαμάνθου φασιν ἐκ Κρήτης καὶ οἰκιστὴν τῇ πόλει γενέσθαι τὸν Ἐρυθρον· ἐχόντων δὲ αὐτὴν ὁμοῦ τοῖς Κρησὶ Λυκίων καὶ Καρῶν τε καὶ Παμφύλων, Λυκίων μὲν κατὰ συγγένειαν τὴν Κρητῶν -καὶ γὰρ οἱ Λύκιοι τὸ ἀρχαῖόν εἰσιν ἐκ Κρήτης, οἱ Σαρπηδόνη ὁμοῦ ἔφυγον- Bu anlatımın tarihsel bir gerçeklik taşıyamayacağı hakkında bk. Bryce, Lycians, 40 dn. 48.

33 Steph. Byz. s.v. Χρυσσορίς: Χρυσσορίς, πόλις Καρίας, ἡ ὕστερον Ἰδριάς ὀνομασθεῖσα. Ἀπολλώνιος ἐν ἐβδόμῳ Καρικῶν ... καὶ πρώτη πόλις τῶν ὑπὸ Λυκίων κτισθεισῶν. τὸ ἔθνικόν Χρυσσορεύς, "Daha sonradan Idrias olarak adlandırılan Khrysaoris bir Karia kentidir. Apollonios Karika adlı eserinin 7. kitabında kentin Lykialılar tarafından kurulan ilk kent olduğunu söyler. Ethnikon'u Khrysaoreus'tir."

34 Strab. XIV, 2, 25, 660'a göre, Stratonikeia'nın teritoryumunda iki tapınak vardır. Bunlardan biri Lagina'daki Hekate, diğeri ise, kentin yakınındaki Zeus Khrysaoreus tapınaklarıdır (ἔστι δ' ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Στρατονικέων δύο ἱερά, ἐν μὲν Λαγίνοις τὸ τῆς Ἐκάτης ἐπιφανέστατον πανηγύρεις μεγάλας συνάγον κατ' ἐνιαυτόν, ἐγγὺς δὲ τῆς πόλεως τὸ τοῦ Ἰρυσσορέως Διδῆ). Bu anlatım hem Steph. Byz. s.v. Χρυσσορίς'e göre, Idrias'ın eskiden Khrysaoris olarak adlandırıldığı bilgisi, hem de yine Steph. Byz. s.v. Ἐκατησία'da dile gelen "Idrias'ın aynı zamanda Hekatesia olarak da adlandırıldığı ve Karların Lagina'lı tanrıca için burada bir tapınak yaptıkları (Ἐκατησία. οὕτως ἡ Ἰδριάς πόλις ἐκαλεῖτο Καρίας, ναὸν γὰρ τεύξαντες οἱ Κάρεις τὴν θεὸν Λαγινίτην ἐκάλεσαν ἀπὸ τοῦ φυγόντος ζώου ἐκεῖ, καὶ τὰ Ἐκατησία τελοῦντες οὕτως ὀνόμασαν. ὁ πολίτης Ἐκατήσιος) aktarımlarıyla birlikte Idrias=Stratonikeia özdeşliğini ortaya koymaktadır. Üstelik, Strab. XIV, 5, 23 c 678'de Τερμίλαι ile birlikte geçen Ἰδριεῖς ifadesi, bunların bir kentin değil daha çok bir bölgenin (Lagina'ya da içerecek şekilde) yurttaşları olduğunu düşündürmektedir.

35 Strab. XIII, 4, 8, 627.

anlatımlar bulunmaktadır³⁶. Son olarak Strabon³⁷, “*şairlerin, Troialıları, Mysialıları ve Lydialıları Phrygialılarla karıştırmaları gibi, Lykialıların da Karialularla karıştırıldığından*” söz eder ve başka bir pasajda Homeros’un Termilai’i katalogunda saymamasını, onların bu sırada Karialıların arasında bulunmalarına bağlar³⁸.

Bu gibi verilerle birlikte İ.Ö. II. binyıl yazılı kaynaklarının ve Lykia’nın arkeolojik buluntu konteksinin yorumlanması Bryce’i, Lykia’nın erken halklarından olduğunu söylediği Lukka Halkları’nın bir grubunun İ.Ö. II. binyılda Millawata/Miletos merkezli olacak şekilde Karia’yı iskan ettikleri ve Lykia’ya göçerken otokton yer isimlerini beraberlerinde getirdikleri sonucuna götürmüştür. Nitekim, gene Bryce’a göre, *Term-* (*Telm-*) köklü yer isimlerinin her iki bölgede sıkça karşımıza çıkması buna işaret etmektedir³⁹.

3. Panyasis’in Güvenilirliği

Lykia ile Karia arasında yukarıda değinilen bağlantıları daha iyi anlamak için Praksidike’nin kimliğinde karşımıza çıkan olguları ve Panyasis’in Lykia hakkında aktardıklarının ne derece güvenilir olduğunu irdelemek gereklidir. Bu aşamada, tartışmanın başlangıç noktasını Panyasis’in ikinci dizesindeki *νύμφην Ὀγυγίην* ifadesinin nasıl anlaşılması gerektiği oluşturmaktadır. Van der Kolf’a göre, bunun için üç açıklama söz konusudur ve o bunlardan Ogyges’in kızı yorumlamasını tercih etmektedir⁴⁰:

1. *νύμφη Ὀγυγίη* = Ogyges’in kızı.
2. *νύμφη Ὀγυγίη* = Lykia’lı *nymphē*⁴¹.
3. *νύμφη Ὀγυγίη* = Ogygia adında Lykia’lı bir *nymphē*.

Yukarıda sözü edilen durum göz önüne alındığında, Ogyges’in kızı olarak kabul edilen Ogygia’yı⁴², fragmanın ikinci dizesine göre, Praksidike olarak da adlandırılır (ἦν Πραξιδικὴν καλέουσιν). Peki ama, Ogygia’ya Praksidike de diyenler kimdir? F. Stoessl, “adil eylem” anlamına gelen Praksidike sözcüğünün tamamen Yunanca bir isim olması dolayısıyla, Ogygia-Praksidike’yi yerel bir kahraman ve Lykçe ismin Yunanca’ya çevrilmesi şeklinde yorumlamaktadır⁴³. Bu durumda kendi soy analarına Praksidike ismini verenler Lykialılar olamayacağından, bu adlandırmayı Panyasis’in kendisi yapmış olsa gerekir⁴⁴. Her ne kadar adaletin koruyucusu olan Praksidike’nin çocukları Panyasis’te zorba (ὄλοοὶ παῖδες) olarak tanımlansalar da, antik kaynaklarda Lykialıların yüksek adalet anlayışından sıkça bahsedilmektedir. Böylece Panyasis, Lykialıların soy anasına Praksidike ismini, onlar hakkındaki bilgilerine dayanarak vermiş gözükmektedir⁴⁵.

³⁶ Krş. Frei, Solymer, 89 dn. 18.

³⁷ Strab. XIV, 3, 3, 665.

³⁸ Strab. XIV, 5, 23, 678.

³⁹ Bryce, Lukka, 399 vd.; Bryce, Lycians, 26-31.

⁴⁰ Kolf, Praxidike, 1758; krş. Carduff, Sintflutsagen, 176 vd.; konuya ilişkin olarak ayrıca bk. Bryce, Lycians, 22 dn. 25.

⁴¹ Nitekim, Steph. Byz. s.v. Ὀγυγία’ya göre Λύκιοι = Ὀγύγιοι.

⁴² krş. Carduff, Sintflutsagen, 177 dn. 7.

⁴³ Stoessl, Panyasis, 891.

⁴⁴ Kolf, Praxidike, 1759.

⁴⁵ krş. Treuber, Geschichte, 126 dn. 1; krş. Carduff, Sintflutsagen, 177 dn. 11.

Söz konusu fragmandan Panyasis'in Lykia'ya ilişkin bilgilerini sınavacak başka veriler de elde edilmektedir. Örneğin dördüncü dize, *gynaikokratia*'nın (*kadın egemenliği*) gelenek olduğu bir halk için beklenir olduğu gibi anaerkil bir durumu ima etmektedir. Bu durum antik kaynakların Lykia geleneklerine ilişkin aktardıklarıyla uyumludur. Herodotos⁴⁶, Lykialıların, soylarını anne tarafına göre saydıklarını, özgür bir anne ile köle bir babanın çocuklarının özgür; buna karşılık, özgür bir baba ile yabancı ya da köle bir annenin çocuklarının köle sayıldığını; Aristoteles⁴⁷, Lykialıların çok eskiden kadınlar tarafından yönetildiğini (*ἐκ παλαιού γυναικοκρατοῦνται*); Nikolaos Damaskenos⁴⁸ da Lykialıların erkeklerden çok kadınlara onur bahsettiklerini ve miraslarını erkek değil kız çocuklarına bıraktıklarını kaleme almışlardır⁴⁹. Bu noktada Praksidike'yle her birinin sonradan Praksidike olarak bilinecek kız kardeşleri Aulis, Alalkomenia ve Theleksineia'nın yemin tanrıçaları olmaları anlamlıdır. Zira, Ksanthosluların, Harpagos'a karşı yapılan mücadelede korkunç yeminlerle birbirlerine bağlanmaları ve kendilerini topluca yok etmeleri⁵⁰ yemin tanrıçalarıyla bağlantılı bir kültün varlığını düşündürmektedir⁵¹. Ayrıca Panyasis'in Praksidike'den bir *nymphē* olarak bahsetmesi aynı açıdan önemlidir. Bu bakımdan, Lykia'daki birçok mezar anıtında karşımıza çıkan "*Dans Eden Kadınlar*"⁵² ikonografisi bu iki bağlamda irdelenebilir. Nitekim, "*Dans Eden Kadınlar*" ikonografisi Limyra'daki iki yazıtta geçen *teseti Trēmili*⁵³ ifadesiyle eşlenmiş ve bunlar yemin tanrıçaları olarak tanımlanmıştır⁵⁴. Bununla birlikte, söz konusu betimlemeler için diğer bir olasılık da Letoon üç dilli yazıtının Yunanca kısmında *νύμφαι*⁵⁵ (*nymphē*'ler) olarak geçip Lykçe'sindeki Eliyâna⁵⁶ ile eşitlenen çoklu tanrı grubudur⁵⁷. "Erbina Yazıtı"nda⁵⁸ da görülen *nymphē*'ler, burada Erbbina'nın babası Kheriga'yı taçlandıran Leto'nun ikizlerinden Artemis'e eşlik etmektedir. Bu noktada, Leto Tapınağı'nın arkasındaki kaynağın İ.Ö. VI. yüzyıldan itibaren Letoon'daki kült alanının önemli bir ögesi olması kayda değerdir. Üstelik buraya sonradan bir *nymphaion* inşa edilmiştir.

Sonuç olarak, Lykia ikonografisinde karşımıza çıkan "*Dans Eden Kadınlar*" betimlemesinin Lykçe yazıtlardaki karşılığını kesin olarak bulmak mümkün olmasa da en önemli adayın Eliyâna (=νύμφαι) olduğu düşünülebilir⁵⁹. Her halükarda Lykia inanç sisteminde yemin tanrıçalarıyla *nymphē*'lerin belirgin bir role sahip olduğu açıktır. Dolayısıyla Panyasis'in fragmanının genel içeriği Klasik Lykia'ya ilişkin bilgilerle örtüşmektedir.

⁴⁶ Hdt. I, 173.

⁴⁷ Aristoteles, Fragmenta Varia 611, 43.

⁴⁸ Nik. Dam. Fragmenta 129: Λύκιοι τὰς γυναῖκας μᾶλλον ἢ τοὺς ἄνδρας τιμῶσι καὶ καλοῦνται μητρόθεν, τὰς τε κληρονομίας ταῖς θυγατράσι λείπουσιν, οὐ τοῖς υἱοῖς.

⁴⁹ Literatür bilgileri ile birlikte kırs. S. Pembroke, Matriarchs, 217 vd.

⁵⁰ Hdt. I, 176.

⁵¹ Hesiodos, Theog. 806'da Tanrılar'ın üzerine yemin ettikleri Styks Nehri'nin yine *ὄργιον* sıfatı ile birlikte kullanılması önemlidir.

⁵² Bu betimlerin bir listesi için bk. Keen, Dynastic Lycia, 204 vd.

⁵³ TAM I, 135 str. 2; 149 str. 10.

⁵⁴ Keen, Dynastic Lycia, 205.

⁵⁵ N 320b str. 34-35.

⁵⁶ N 320a str. 40.

⁵⁷ Laroche, Inscription, 114: Eliyâna, Luvice *aliyana'dan türemiş olmalıdır. Luvice ali(ya-) nehir, göl gibi suya ilişkin öğeler için kullanılmaktadır. Böylece Eliyâna nymphē'lere işaret edebilir; kırs. Eichner, Letoon, 63; Bryce, Burial, 186; Bryce, Lycians, 179; Keen, Dynastic Lycia, 205.

⁵⁸ SEG 39, 1414, str. 53.

⁵⁹ Keen, Dynastic, 206.

4. Bellerophonates-Sarpedon/Ogyges-Tremiles Söylenceleri'nin Yeniden Deđerlendirilmesi ve İ.Ö. II. Binyıl Bađlantıları

İ.Ö. II. binyıl belgeleri de dahil, çok sayıda yazılı belgeye sahip olmakla birlikte Lykia'nın erken tarihi hakkında bildiklerimiz sınırlıdır. Bu sınırlı bilgiye rağmen Lykia adının İ.Ö. II. binyıl Hitit ve diđer dođu kaynakları sayesinde belgelenen Lukka Ülkesi ve Halkı ismiyle ilişkili ve de bunun devamı olduđu yadsınamaz⁶⁰. Bu bakımdan, burada Lykialıların kökenine ilişkin olarak Yunan tarih yazımının ileri sürdüđu argümanlar ortaya konarak bunların İ.Ö. II. binyıl verileri ile örtüştüđu temellerin deđerlendirilmesi ve tutarsız kalan noktaların yeni bir bakış açısıyla tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Antik kaynaklar'da Lykialıların kökeni için iki gelenek bulunmaktadır:

1. Bellerophonates-Sarpedon/Glaukos
2. Ogyges-Tremiles

Ilias, VI, 144-211'de Glaukos hem soyu, hem de atası Bellerophonates'in icraatları hakkında bilgi vermektedir⁶¹. Buna göre, Bellerophonates, Anteia/Sthenoboia'nın haksız suçlaması yüzünden, yanına sığındığı Argos Kralı Proitos tarafından, içinde öldürülmesi emrinin yazılı olduđu uğursuz işaretlerle birlikte Argos Kralı'nın kayınpederi Lykia Kralı Iobates/Amphianaks'a gönderilir. Bellerophonates burada sırasıyla Khimaira, Amazon'lar ve Solymosluların hakkından gelir. Bunun üzerine kral, ona kızını vererek bütün krallık onurlarını paylaşır. Bellerophonates de böylece Hellas'tan gelip, Lykialıların Troia önlerindeki ünlü kralları Sarpedon ve Glaukos'un soy atası olur.

⁶⁰ Lukka ile ilişkili bütün doküman ve literatür için bk. Del Monte, RGTC VI/1, s.v. Lukka. krş. Bryce, Lycians, 1-10; Bryce, Lukka, 395 vd.; Bryce, Kingdom, 56. 382 vd.; Steiner, Lukka, 123 vd.; Gurney, Hattusilis, 138 vd. dn. 22 ve 23; Yalburt Anıtı ve Bronz Tablet'in yayınlanmasıyla elde edilen bilgiler sayesinde Lukka Ülkeleri'nin güney-batı doğrultusunda Klasik Lykia'nın tümünü (hatta, belki de daha büyük bir bölgeyi) kapsamaması gerektiği hakkında bk. Hawkins, Tarkasnawa, 1; Keen, Dynastic Lycia, 219; Yalburt yazıtında geçen Pina(li), Talawa, Wıyanawanda, Awarna, Patar, Kuwalatarna toponymonlarının Klasik Lykia yerleşimleri Pınara, Tlos, Oinoanda, Ksanthos, Patara ve Telandros ile örtüşmesi hakkında bk. Hawkins, Hieroglyphic Inscription, 49 ve 54 vd.; aleyhte krş. Otten, Lukka, 118. 119 dn. 17.

⁶¹ Soy ağacının Homeros'un aktardığı üyeleri dışında kalanlar için bk. Apollod, Bibl. I, 9, 3; II, 2, 1; II, 3, 1; II, 3, 2.

Kökene, İ.Ö. V. yüzyıl başlarının yazarı Panyasis'in fragmanına kadar giden Ogyges-Tremiles söylencesinde de Lykialıların kökenine ilişkin bir *genealogia* söz konusudur. Ama, bu soy ağacında Troia'da çarpışan Lykia önderlerinin değil; onların vatani Ksanthos Vadisi'nin en önemli kentleriyle dağının *eponymos*larının soyu söz konusudur. Bununla birlikte, Panyasis'in aktardığı gelenekte de Lykialıların soy atası Tremiles'in kayınpederi Ogyges yine Hellas (*Boiotia ve Attika*) köklüdür. Öyleyse, Helen zihnindeki bu iki anlatım neyi ima etmektedir?⁶² Bu soruyu yanıtlamada, Panyasis'in fragmanı için yukarıda değinilen çıkarımların Bellerophon'tes söylencesiyle bir çok ana noktada örtüştüğüne dikkat etmek yararlı olacaktır:

1. Her iki gelenekte de soyun bir tarafı – ilkinde baba tarafı ikincisinde Lykia'nın erken dönemine ilişkin anlatımlarla uyumlu şekilde, ana tarafı – Hellas kökenlidir.
2. İkisinde de bazı şahıslar çift isimlidir.⁶³
3. Lykialıların Termilai olarak adlandırılmasını – ilkinde Homeros'ta karşımıza çıkmayan bu bağlantı Herodotos ve sonrasında kurulmuş gözükmektedir – temellendirirler.
4. Lykia-Karia ilişkisine iz verirler.
5. Lykia'nın erken tarihindeki korsan faaliyetlerinden bahsederler.⁶⁴

Her iki geleneğin temaları arasındaki bu ortaklığa rağmen, Kalypso'nun Ogygia adlı adasından bahseden Homeros⁶⁵ ile Ὠγύγιον sıfatını kullanan Hesiodos'un⁶⁶ hem Ogyges hem de Tremiles, dolayısıyla da Lykialıların Termilai olarak adlandırılmaları hakkında bir şey söylememeleri dikkat çekicidir. Lykialıların kendilerini Termilai olarak adlandırdıklarını söyleyen ilk yazar, onların Kariyalı komşusu olup bu geleneği ya doğrudan Lykialılardan ya da akrabası Panyasis'ten öğrenmiş olabilecek Herodotos'la⁶⁷ yine Kariyalı bir yazar olan Hekataios'tur. Gerçi Strabon, Apollodoros'tan aktararak Termilai'nin Homeros'ta geçmemelerinin, onların o zamanlar Karlar arasında sayılmalarına dayandığını iddia etse de Homeros'un, Lykialıların kendi dillerindeki yazıtlarıyla da tarihselliği kesinleşen bu durumdan bahsetmemesini onlar hakkında doğrudan bilgilere sahip olmamasına bağlayabiliriz.

Bu noktada P. Frei'in Homeros'taki Sarpedon figürü üzerine yorumları önem kazanmaktadır. Ona göre Homeros, Sarpedon'u Patroklos'un karşısına çıkarmak için özenle seçmiştir⁶⁸. Bu bakış açısıyla Frei, Lykialıların Ilias'taki rollerinin tarihsel bir durumu yansıtmadığını, burada asıl tarihsel olayın Sarpedon'un Rhodos kralı Tlepolemos ile

⁶² Lykia soyunun Hellas kökenine hangi temelerde dayandırıldığı sorunu burada işlenmeyecektir.

⁶³ Iobates/Amphianaks, Anteia/Stheneboia, Philione/Antikleia (Kassandra), Praksidike/Ogygia.

⁶⁴ Bellerophon'tes'in Zeleia'dan gelerek bölgede korsanlık yapan Khimarrhos'u öldürmesi hakkında bk. Plut. mil. virt. 247F-248A; Sarpedon'un, kutsal alanının da bulunduğu İncekum Burnu'nda annesinin erkek kardeşiyle deniz korsanı olarak girdiği savaşta öldürülmesi hakkında bk. Frei, Lykier, 825 dn. 22. Ksanthos ve Pataros'un korsanlık yapmaları hakkında bk. Eust. Dion. Per. 129. Termeros ve Lykos için bk. (T 26, 32).

⁶⁵ Hom. Odys. I, 85; II, 172; VII, 244. 254; XII, 448; XXIII, 333.

⁶⁶ Hesiod. Theog. 806.

⁶⁷ Hdt. I, 173.

⁶⁸ Frei, Lykier, 820'e göre: "Homeros'un aklında Sarpedon'un asıl görevinin bulunduğuna şüphe yoktur: Homeros Patroklos'u, Zeus'un oğlu ve savaşın güçlü kahramanı karşısında muzaffer kılarak ona büyük bir zafer hazırlamalıydı. Zira, Patroklos kişiliğini bulan şairin Sarpedon'u da Troia'ya gönderdiğini düşünüyorum".

çarpışması⁶⁹ olduğunu düşünmekte ve Homeros'un bu bilgiyi, olasılıkla Rhodoslu kolonistlere karşı başarı kazanan Lykia Beyi'nin Yunanca olarak terennüm edilmesini istemiş gözüktüğü bir *epos*'tan aldığı ileri sürmektedir⁷⁰. Frei, Lykialılarla Rhodoslular arasında geçen söz konusu mücadeleleri ise, İ.Ö. VIII.-VII. yüzyıllar içine yerleştirmektedir. Nitekim, söz konusu tarihsel olaylara değinen Lindos tapınak yazıtları bu duruma tanıklık etmektedir⁷¹.

Böylece, Homeros'un Lykialılar hakkında ikinci elden, Panyasis'in ise doğrudan bilgilere sahip olduğunu düşünebiliriz. Nitekim, üçüncü bölümde değinildiği gibi Lykialıların soy anasına Praksidike isminin Panyasis tarafından bilinçli bir şekilde verilmiş olması; Praksidike'nin "Yemin Tanrıçası" (*teseti Trēmili* ?) ve "nymphe" (*Eliyāna*) olarak Lykia'nın Helenistik Dönem öncesi önemli kültlerini⁷² temsil etmesi ve Panyasis'in *genealogiasının* anaerkil karakteri bu açıdan anlamlıdır. Bu durumda, Stoessl'in⁷³ da değindiği üzere, çağdaşı bir çok yazar gibi Ionia Felsefesi'nin bilgi edinme (*soruşturma*) geleneğinde yetişen ve bilgilerini Lykia'da yüz yüze yaptığı araştırmalardan edinmiş gözükten Panyasis, Homeros'tan öğrendikleriyle kendi bilgileri arasında beliren çelişki karşısında bu dizeleri yazma ihtiyacı duymuş olabilir. Böylece, az çok aynı temayı işleyen neden iki farklı gelenek bulunduğu daha anlaşılır olmaktadır. Şu halde, her iki geleneğin aslında özdeş olabilecekleri düşünülebilir.

Bu özdeşlik savını destekleyen diğer bir nokta da –Homeros'ta bulunmamakla birlikte– Sarpedon ve Termilai, dolayısıyla Tremiles, arasındaki ilişkidir. Bu konuda Herodotos (*I, 173*) ve Strabon (*XIV 1, 6 635*), Sarpedon'un Girit'ten ayrılan Termilai kolonisini önce Karia'ya daha sonra da Lykia'ya yerleştirdiğini söylerler. Bununla birlikte, Strabon (*XII 8, 5 573'te*) bu anlatımlara eleştirel bir uzaklıkta kalarak Homeros'un, Sarpedon'dan Lykia'nın yerlisi olarak bahsettiğine dikkat çeker. Bu aşamada, Sarpedon isminin etimolojisi üzerine

⁶⁹ Hom. II. V., 628-668.

⁷⁰ Frei, Lykier, 824, dn. 20; krş. Frei, Solymer, 91 dn. 30, 31. Bununla birlikte, Hiller, bu görüşe karşı çıkmaktadır. Nitekim, ona göre, bu epos'un Homeros'a ulaşabilmesi için en azından VIII. yüzyıldan önce terennüm edilmesi gerekirdi. Ne var ki, Lykia'dan, Ksanthos da dahil, VIII. yüzyılın öncesine giden hiçbir arkeolojik bulgu yoktur. Bu durumda Hiller, söz konusu geleneğin Ion göçleriyle Anadolu'ya gelenler aracılığıyla Homeros'a, Kıta Yunanistan'dan taşındığını önermektedir (Hiller, Lykien, 110 vd.). Hiller'in düşüncesi kabul edilse dahi, Homeros'un Lykia hakkındaki bilgilerinin ikincil bir kaynağa dayanma olasılığı dışlanmamaktadır. krş. Keen, Dynastic Lycia, 209 vd.

⁷¹ Blinkenberg, Lindos, 170 vd.;

C XXIII (FGrHis. 532 F 23): τοὶ μετὰ Κλευβούλου στρατεύσαντες εἰς Λυκίαν ἀσπίδας ὀκτὼ καὶ τῶι ἀγάλματι στεφανῶν χρυσέαν, ὡς ἱστορεῖ Τιμόκριτος ἐν τῶ(ι) α' τὰς χρονικᾶς συντάξις, Πολύζαλος ἐν τῶι δ τῶν ἱστοριῶν. (Polyzalos'un Historialarının 4 kitabında, Timokritos'un Kronikinin 1. kitabında anlattığı gibi Kleuboulos ile birlikte Lykia'ya sefere çıkanlar sekiz kalkan ve tanrıça heykeli için altın bir çelenk adadılar.)

C XXIV (FGrHis. 532 F 24): Φασηλίται κράνη καὶ δρέπανα, ἐφ' ὧν ἐπέγραπτο· "Φασηλίται ἀπὸ Σολύμων τῶι Ἀθαναίαι τῶι Λινδίαι. τοῦ οἰκιστᾶ ἀγευμένου", (ὡς ἀποφαίνεται Ζεναγόρας ἐν τῶι α τὰς χρονικᾶς συντάξις. (Ksenagoras'in Kronikinin 1. kitabında açıkladığı gibi Phaselisliler, üzerinde "Lakios'un koloniye önderlik ettiği sırada Phaselisliler Solymoslardan gasp ettiler" yazılı mızrak ve kamaları Athena Lindia'ya adadılar).

Argos ya da bazılarına göre Lindos'lu olan Lakios'un Mopsos'un annesi Manto'nun bir kehaneti üzerine buraya gelerek Phaselis'in kurulacağı toprakları Kylabras adlı yerli bir çobandan satın alışı hakkında bk. Athen. deipn. VII, 297 F; krş. Steph. Byz. s.v. Γέλα; Bryce, Lycians, 38 vd. dn. 46. 47.

⁷² Lykia'nın yerel kültürünün İ.Ö. IV. yüzyılla birlikte Helenleşme süreci için bk. Bryce, Leto, 1-13.

⁷³ Stoessl, Panyasis, 891.

yapılacak bir inceleme onu doğrular gözükmektedir⁷⁴. J. Börker-Klähn bu ismin, Hitit metinlerindeki içeriğe göre, Güney Anadolu'da bulunan ve olasılıkla Kalykadnos'un denize döküldüğü noktadaki Sarpedonia Akra'da⁷⁵ (*İncekum Burnu*) lokalize edilen ^{Gi}ŞSarpa dağ isminden türemiş olabileceğini düşünmekte ve buna dayanarak Sarpedon'un Girit değil Anadolu kökenli olduğunu belirtmektedir⁷⁶. Yine ona göre, Sarpedon ve tebaası Termilai olarak bilindiğine göre egemenlik bölgesinin de Termili olması beklenir. Zira, bunun paralelleri İ.Ö. II. binyılda belgelenmiştir⁷⁷. Böylece, Bellerophontes-Sarpedon, Ogyges-Tremiles anlatımlarının özdeşliğinden sonra Sarpedon ve Tremiles karakterlerinin özdeşliği ve bunların Lykia'nın erken tarihinin bulanık bir hatırasını yansıttıkları düşünülebilir. Şimdi bu belirlenimlerin tarihsel gerçeklikle ne derece örtüştükleri, bunları İ.Ö. II. binyıl belgeleriyle karşılaştırmak suretiyle araştırılmalıdır.

a. Lykia ve Argos (*ya da Boiotia*) arasında gerçekleşen saraylar arası politik evliliklerin paralelleri İ.Ö. II. binyıl belgelerinden bilinmektedir⁷⁸.

b. Lykia-Karia bağlantısı, Hitit belgelerindeki Lukka Halkları'na ilişkin kayıtlarla uyumludur. Bu belgelerde Attarimma⁷⁹, Arinna/Awarnna⁸⁰ (*Ksanthos, Lykçesi Arinna*), Talawa⁸¹ (*Tlos, Lyk. Tlawā*), Pina(li)⁸² (*Pinara, Lyk. Pinale*), HURSAGPatar⁸³ (*Patara, Lyk. Pttara*), Kuwalapašša⁸⁴ (*Telmessos, Lyk. Telebebi*), Zumarri⁸⁵ (*Limyra, Lyk. Zēmuri*), Hinduwa⁸⁶ (*Kandyba, Lyk. Xākni*), Wiyanawanda⁸⁷ (*Oinoanda*), Šuruta, Mutamutašša,

⁷⁴ Sarpedon isminin Luvi kökeni için bk. Keen, *Dynastic Lycia*, 209 dn. 134.

⁷⁵ Strab. XIII, 4, 16 627; Strab. XIV, 5, 4 670; Strab. XIV, 5, 19 676; Strab. XIV, 6, 13 683; Ptol. V, 7, 3; Mela, I, 77; Plin. V, 92; krş. Frei, *Lykier*, 825 dn. 22.

⁷⁶ Literatür için bk. Börker-Klähn, *Geschichte*, 321 vd. dn. 31. Sarpedon'un Girit kökenli olamayacağı hususunda ayrıca bk. Frei, *Solymer*, 88 dn. 28 ve 29.

⁷⁷ Kent ya da bölge adının bütün bir halkın ismi olarak kullanılması, İ.Ö. II. binyılda yaygın bir gelenektir. Nitekim, Hititler kendilerini ve dillerini ilk ikametgahları olan Neşa Kenti'ne izafeten Neşili (Neşa'lı ya da Neşa'ca) olarak adlandıyorlardı. İleride Termilai Halkı'nın yurdu sorunu bağlamında tartışılacak olan Attarimma da bu fenomeni yansıtmaktadır. Bu sözcük ya URUAttarimma (Attarima kenti) ya da KUR URUAttarimma (Attarimma kenti Ülkesi) olarak yazılmaktadır. Ethnikon olaraksa Attarimmili- (Attarimma'lı) formu söz konusudur.

⁷⁸ Börker-Klähn, *Geschichte*, 320 dn. 29'a göre: Mitanni'li Šattiwaza ile I. Šuppiluliumas'ın kızı arasında (E. Weidner, *Politische Dokumente aus Kleinasien. Boghazköy-Studien VIII* (1923) 36 vd.) ve Amurru'lu Bentešina ile III. Hattuşilis'in kızı arasında (H. Klengen, *Geschichte Syriens im 2. Jt. II* (1969) 313).

⁷⁹ Attarimma sorununa ileride daha ayrıntılı değinilecektir.

⁸⁰ Del Monte, *RGTC VI/1*, s.v. Arina I; *RGTC VI/2*; s.v. Awarna; Zgusta, *Ortsnamen*, s.v. "Αρνα 98; Poetto, *Yalburt*, 26 vd; krş. Hawkins, *Hieroglyphic Inscription*, 49; Hawkins, *Tarkasnawa*, 29; Keen, *Dynastic Lycia*, 57.

⁸¹ Del Monte, *RGTC VI/1*, s.v. Talawa; Hawkins, *Hieroglyphic Inscription*, 49; Zgusta, *Ortsnamen*, s.v. Τλωζ.

⁸² Del Monte, *RGTC VI/1*, s.v. Pina; Poetto, *Yalburt*, 26 vd.; Hawkins, *Hieroglyphic Inscription*, 49; Hawkins, *Tarkasnawa*, 29; Zgusta, *Ortsnamen*, s.v. Πίναρα, 494 vd.

⁸³ Poetto, *Yalburt*, 80'e göre; Hieroglif Patara, Yun. Πάταρα ve Lyk. Pttara ile aynı özelliğe sahiptir. Patara'nın dağ olarak gösterilmesine ginceyse, burada Hesykhios s.v. Παταρ(η)ίς πόλις, καὶ ὄρος Λυκίας aktarımı devreye girmektedir; krş. Hawkins, *Hieroglyphic Inscription*, 68 vd.

⁸⁴ Carruba, *Licio*, 167; Poetto, *Yalburt*, 32; Zgusta, *Ortsnamen*, s.v. Τελμησόος, 608 d.

⁸⁵ Keen, *Dynastic Lycia*, 216; Zgusta, *Ortsnamen*, s.v. Αίμυρα, 178.

⁸⁶ Del Monte, *RGTC VI/1*, s.v. Hintuwa; Zgusta, *Ortsnamen*, s.v. Κάινδουβα, 223 vd.

⁸⁷ Del Monte, *RGTC VI/2*, s.v. Wijanawanda; Poetto, *Yalburt*, 16, 31; Hawkins, *Hieroglyphic Inscription*, 49.

Zumanti, Kuwalatarna⁸⁸ (*Telandros*), Huwaršanašša⁸⁹ (*Kheršonesos*), İyalanda⁹⁰ (*Alinda*), Wallarima⁹¹ (*Hyllarima*), Utima⁹² (*Idyma*), Atriya⁹³ (*Idrias=Stratonikeia*) ve Tamina⁹⁴ (*Tymnos, Tymnessos?*), Lukka Halkları ile ilişkilidir⁹⁵. Görüldüğü üzere, İ.Ö. II. binyıl Lukka yerleşimleri arasında isimleri İ.Ö. I. binyıla korunan Arına, Tlos, Pinara, Patara, Telmessos, Limyra, Kandyba, Oinoanda gibi Klasik Lykia kentlerinin ve Lykia-Karia sınırındaki Telandros'un yanında Kheršonesos, Alinda, Hyllarima, Idyma, Idrias (=Stratonikeia) ve Tymnos/Tymnessos gibi Karia kentleri de bulunmaktadır. Bu durum Lykia'nın erken tarihine ilişkin iki gelenekte de karşımıza çıkan Lykia-Karia ilişkisini anlamlandırdığı gibi Lukka topraklarının batıdaki sınırlarını da belirlemektedir⁹⁶.

⁸⁸ Hawkins, Hieroglyphic Inscription, 49 ve 69 vd. Telandros ile eşlenmesi için bk. Keen, *Dynastic Lycia*, 218 dn. 38'e göre: Carruba, 1996, 32 vd.

⁸⁹ Börker-Klähn, *Geschichte*, 319 dn. 27.

⁹⁰ Del Monte, *RGTC VI/1*, s.v. İyalanta; Hawkins, *Tarkasnawa*, 26 dn. 162.

⁹¹ Del Monte, *RGTC VI/1*, s.v. Wallarima; Hawkins, *Tarkasnawa*, 27 dn. 167; aleyhte krş. Del Monte, *RGTC VI/2*, s.v.

⁹² Del Monte, *RGTC VI/1*, s.v. Utima; Hawkins, *Tarkasnawa*, 29 dn. 169.

⁹³ Del Monte, *RGTC VI/1*, s.v. Atriya: Atriya ve Utima, IV. Tudhaliya Dönemi'ne tarihlenen ve Milawata Mektubu olarak bilinen Hitit belgesinde (CTH 182= KUB 19.55 + KUB 48.90) Pina(li) ve Awarna kentleri ile aynı kontekste geçmektedir; krş. Bryce, *Kingdom*, 341; Bryce, *Milawata Letter*, 13 vd. Bryce, *Lukka*, 401; Hawkins, *Tarkasnawa*, 27 dn. 168.

⁹⁴ Hawkins, *Hieroglyphic Inscription*, 29. Her ikisinin de Karia kentleri oldukları hakkında bk. Steph. Byz. s.v. Τύμνος ve Τυμνηζός. Tymnos'un Datça yarımadasında lokalizasyonu için bk. Zgusta, *Ortsnamen*, s.v. Τύμνος.

⁹⁵ Bryce, *Lukka*, 400, Tab. I; Bryce, *Kingdom*, 382 vd.; Börker-Klähn, *Geschichte*, 319; Keen, *Dynastic Lycia*, 214 vd.

⁹⁶ Doğu sınırları ise Attarimma'nın lokalizasyonu sorunu ile birlikte incelenecektir.

c. İ.Ö. II. binyıl yazılı kaynaklarıyla doğrulanabilecek bir diğer nokta ise, korsanlık faaliyetleridir. Öyle ki, Amarna mektupları arasında bulunmuş olup Alaşiya (*Kıbrıs Adası*) kralından firavun Akheneton'a gönderilmiş bir mektup, Lukka Ülkesi Halkları'nın Alaşiya ve hatta Mısır sahillerine kadar gerçekleştirdikleri yıllık korsan akınlarına değinmektedir⁹⁷. Bunun dışında Lukka Halkları, İ.Ö. XII. yüzyılda bütün Ön Asya dünyasını tahrip eden ve Bronz Çağı kültürünü sona erdiren yıkımlardan sorumlu Deniz Kavimleri arasında da zikredilmektedir⁹⁸.

Söz konusu geleneklerin birer hayal ürünü olmayıp tarihsel gerçeklere dayandıkları bu şekilde kanıtlanınca, Termilai Halkı'nın kökeni artık daha sağlam temellerde değerlendirilebilir. Hitit belgelerinde gün yüzüne çıkan Attarimma kenti ile Lykialıların kendilerine verdikleri isim olan Termilai arasında bir ilişki olduğunu ilkin O. Carruba⁹⁹ öne sürmüştü, son olarak H. Eichner¹⁰⁰ ve C. Watkins¹⁰¹ bu ilişkiyi tüm ayrıntılarıyla açıklamış ve bunu doğrulamışlardır¹⁰². Buna göre *Trm̃mili-* (*Lykia*'lı/Lykeçe), *Attarimmili* (*Attarimma*'lı) şahıs sıfatından ve *Trm̃mis* (*Lykia*) de bölge belirten *Attarimmiyant-š* (*Attarimma Ülkesi*) sıfatından türemiş olmalıdır. Bu aşamada yanıtlanması gereken iki soru bulunmaktadır: Lukka ile ilişkili Hitit metinlerinde en önemli role sahip olan Attarimma'nın lokalizasyonu ve bu ismin, Λύκιοι adlandırması karşısında yerel halk tarafından hangi koşullar uyarınca korunmuş olabileceği.

J. Börker-Klähn, Attarimma'nın Termessos'ta lokalize edilmesini gerektiğini düşünmektedir. Onu bu sonuca götüren temel nokta ise, IV. Tudhaliya Dönemi'ne (İ.Ö. 1250-1220) tarihlenen bir dizi yazıtta Lukka'nın sınır bölgesi olarak karşımıza çıkmasıdır. Nitekim, sınır bölgelerini içeren ve CTH 255 olarak bilinen hizmet yönergesinin doğru yorumu, Lukka'nın başkaldıran Hitit bölgelerinden biri olmayıp, bilakis *auriaš išba-/BEL MADGALTI* (*sınır komutanı*) idaresinde bir sınır noktası olduğudur¹⁰³. Zira, IV. Tudhaliya'nın Yalbur'ta diktirdiği propaganda amaçlı anıtta, Lukka'daki ritüel faaliyetlerinden gururla bahsetmesi başka türlü anlaşılabilir. Üstelik, H. Otten tarafından 1988 yılında yayınlanan ve IV. Tudhaliya ile Hulaya-Tarhuntašša Beyi Kurunta arasında imzalanan sınır antlaşmasında Hulaya-Tarhuntašša sınırının Kastariya Nehri kenarındaki Parha'ya kadar uzanması bu açıdan önemlidir. Çünkü, H. Otten, Kastariya Nehri kenarındaki Parha'yı Kestros kenarındaki Perge ile özdeşleştirmiştir¹⁰⁴. Bu durumda, söz konusu sınırın öte yanı hiç bir kuşkuyla yer bırakmayacak şekilde Lukka olmalıdır¹⁰⁵. Kendisi de bu düşüncede olan J. Börker-Klähn'e

⁹⁷ Bryce, Lukka, 396; Bryce, Lycians, 5; Bryce, Kingdom, 368; Frei, Solymer, 87 vd.; Otten, Lukka, 118.

⁹⁸ Barnett, Sea Peoples, 4 vd.; Bryce, Kingdom, 369; Steiner, Lukka, 131 vd.

⁹⁹ Börker-Klähn, Geschichte, 315 dn. 1'e göre: O. Carruba, "Ahhijawa et altri nomi di popoli passi dell'Anatolia occidentale", Athenaeum 42, 1964, 286 vd.; krş. Hawkins, Tarkasnawa, 26 dn. 163.

¹⁰⁰ Eichner, Letoon, 64 vd.

¹⁰¹ Börker-Klähn, Geschichte, 315 dn. 3'e göre: C. Watkins, "Troy and the Trojan War", M. J. Melink (ed.), A Symposium Held at Bryn Mawr College 1984 (1986) 46 vd.

¹⁰² Aleyhte krş. Frei, Solymer, 89'a göre: "Attarimma ile Trm̃mili arasında doğrudan bir ilişki bulunması Ta/erm-elementinin yaygınlığı karşısında ikna edici değildir".

¹⁰³ Börker-Klähn, Geschichte, 324 vd. dn. 47 ve 48.

¹⁰⁴ Otten, Bronzetafel 22 vd.

¹⁰⁵ Hawkins, Hieroglyphic Inscription, 56; Hawkins, Tarkasnawa, 29; Gurney, Hattusilis, 136 vd.

göre, Pamphylia Ovası'ndan Milyas'a açılan geçitin kenarında konumlanan¹⁰⁶ Attarimma/Termessos, 1050 m. yükseklikte "kartal yuvası"na benzer konumuyla bu sınırın gözetlenmesi işlevi için oldukça uygundur. Kaldı ki, CTH 255 nolu yazıtın içeriğine göre, Lukka'daki sınır komutanını da ilgilendiren hizmet yönergesi, Attarimma'nın bu konumuyla ilişkili önemini ortaya koymaktadır¹⁰⁷.

Bu konuda, yakınında Yalbur yazıtının dikildiği Ilgın'ın 17 km. doğusunda bulunan ve gene IV. Tudhaliya Dönemi'ne tarihlenen Köylütolu yazıtı önemli veriler sunmaktadır¹⁰⁸. Yazıtın E. Masson tarafından yapılan analizine göre, 3. satırda adı geçen Titarma Kenti, Hitit Krallığı'na aittir ve Hiyeroglif Luvice'sindeki Titarma *toponymon*'unun sessizleri Lykçe Trm̄mili ve çivi yazılı Hititçe'deki Attarimma formlarının sessizlerine tamamen uygundur¹⁰⁹. Yalbur gibi Köylütolu yazıtının da propaganda amacı taşıdığını ve Titarma'nın Attarimma ile özdeş olduğunu düşünen J. Börker-Klähn, IV. Tudhaliya Dönemi'ne ait bütün bu yazıtlara dayanarak, Anadolu'nun Tudhaliya tarafından yeniden düzenlenişi sırasında Lukka'nın bir sınır bölgesi olarak görülmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

Bu verilerin dışında, Köylütolu yazıtına göre, Lukka'nın sınır komutanı (*BEL MADGALTI*) olarak Attarimma/Titarma'da oturan Şauşga-Rüti'nin kariyerini ortaya koyan mühürler de bilinmektedir¹¹⁰. J. Börker-Klähn, hem Şauşga-Rüti'nin bu mühürlerde taşıdığı ünvanlara, hem de Köylütolu yazıtının içeriğine dayanarak, onun İ.Ö. XIII. yüzyılın başlarında Gulla¹¹¹ tarafından tahrip edilen Attarimma'da, Hitit saraylarının benzerinde kendi sarayını (yeni baştan) yaptırmış olabileceğini düşünmektedir¹¹². Böylesi bir sarayın varlığı, Hitit metinlerinde Lukka'dan politik bir kavram olarak bahsedilebilmesini olanaklı kılacak başkaca hiç bir veri bulunmaması karşısında oldukça önemlidir¹¹³. Zira, Strabon (*VIII, 6, 1, 368.*), Bakkhylides (*X, 77-81.*) ve Pausanias'ta (*II, 25, 8.*) dile gelen, Tiryns surlarının Lykia'dan gelen ustalar tarafından yapılmış olduğu anlatımı ancak bu şekilde tarihsel bir temel bulabilir¹¹⁴.

¹⁰⁶ Strab. XIII, 4, 17 631; Strab. XIV, 3, 9, 666.

¹⁰⁷ Börker-Klähn, *Geschichte*, 326 ve dn. 56. Termessos, Anadolu'nun içlerine ulaşan güzergahın önemli bir noktasını tutmaktadır. Nitekim, Aleksandros güney kıyılarındaki planlarını tamamladıktan sonra Gordion'a gitmek için Termessos'u kuşatmak zorunda kalmıştır (Arrian. I, 27, 5-1, 28, 1-2). Roma Dönemi'nde Termessos'un özerk konumu için bk. Çelgin, *Termessos Tarihi*, 110 vd.

¹⁰⁸ Meriggi, *Geroglifico*, 265 vd.

¹⁰⁹ Börker-Klähn, *Geschichte*, 327 ve dn. 58 ve 59.

¹¹⁰ Börker-Klähn, *Geschichte*, 327 vd. Aleyhte krş. Steiner, *Lukka*, 130.

¹¹¹ Steiner, *Lukka*, 130: III. Hattuşili'nin hükümrânlığına tarihlenen Tawagalawa Mektubu'nun ilk satırına göre [...].la adında biri Attarimma'ya girerek kenti ve bütün duvarlarını "Kralın Evi" ile birlikte yıkmıştır.

¹¹² Börker-Klähn, *Geschichte*, 329 dn. 69 ve 70.

¹¹³ Gerçekten de Lukka'dan hiçbir kral ya da bey bilinmemektedir. Bu konuda bk. Steiner, *Lukka*, 134; krş. Bryce, *Lycians*, 4 ve dn. 8; Frei, *Solymer*, 88.

¹¹⁴ Termilâi'nin Persopolis'te kurtaş (savaş esiri) olarak sur yapımında kullanılmaları hakkında bk. Keen, 1998, 86'ya göre, R. T. Hallock, *Persepolis Fortification Tablets* (1969) 29; R. Schmitt, "Iranische Wörter und Namen im Lykischen", bk. J. Tischler (ed.) *Serta Indogermanica, Festschrift für G. Neumann zum 60. Geburtstag* (1982) 373; Dareios'un hükümrânlığına tarihlenen Persepolis Sur Yapımı Tabletleri arasında sıkça Turmir/la ya da Turmir/liya soyundan kurtaş (savaş esiri) işçilerine değinilmektedir.

Sonuç olarak, J. Börker-Klähn'in öne sürdüğü veriler uyarınca, Attarimma=Termessos eşitliği kabul edilebilir gözükmektedir. Böylece Lukka Ülkeleri'nin doğu sınırları da, "Kastariya kenarındaki Parha=Kestros kenarındaki Perge" sınır olacak şekilde, belirlenebilir. Bu noktada Ps-Skylaks'ın Pamphylia yerleşimleri olan Magydos ve Perge'yi Lykia'da sayması ve Pamphylia'nın ilk kenti olarak Aspendos'u zikretmesi anlamlıdır¹¹⁵.

Bununla birlikte, Attarimma/Termessos ile Lykia'luların kendilerine verdikleri isim olan Termilai arasında bu şekilde bir ilişki kurulunca, Termilai ve önderleri Sarpedon/Tremiles hakkında bilinenlerle çelişik bir durum ortaya çıkmaktadır. Zira, Sarpedon/Tremiles'in krallık merkezi (tıpkı Iobates için söz konusu olduğu gibi) Ksanthos Vadisi olarak gözükmektedir. Nitekim, Sarpedon ve Glaukos, Ilias'ta Ksanthos Vadisi'yle birlikte anılmaktadır (*Il. II, 876-77; V, 479; VIII, 172*). Bu iki kahramanın onuruna Ksanthos ve Tlos'ta daha sonradan binalar inşa edilmiş (*TAM II, 265*) ve gene bu iki kentte Bellerophontes (*TAM II, 548; 590*) ve Sarpedon'un (*TAM II, 264; 265; 552; 597*) isimlerinde *Phyle*'ler kurulmuştur. Üstelik, Sarpedon'un ismi Ksanthos Anıtı'ndaki yazıtta da geçmekte (*TL 44*) ve Appianos (*Bell. Civ. IV, 78-79*) Ksanthos'ta bir Sarpedonion'un varlığından bahsetmektedir. Quintus Smyrnaeus ise, Bellerophontes'in mezarının Tlos'ta olduğunu söylemektedir¹¹⁶. Bunun dışında, epikorik Lykçe yazıtlar ve Panyasis'in fragmanı da bu çerçevede anlaşılmaktadır¹¹⁷. Bununla birlikte, söz konusu durumun, Attarimma=Termessos eşitliği ile uyumlu olacak şekilde daha farklı bir açıklaması da bulunabilir¹¹⁸. Bu yeni yorum, hareket noktasını, Lykia'yı iskan eden Termilai, Milyaslılar ve Solymoslular arasındaki ilişkiden; Homeros'ta dile gelen Lykialılarla Solymoslular arasındaki savaştan¹¹⁹ ve Lykia kıyılarının Fenike ile olan bağlantısından alacaktır.

Termilai, Milyaslılar ve Solymoslular arasındaki ilişki üzerine Herodotos (*I, 173*), Termilai'in yaşadığı toprakların eskiden Milyas olduğunu ve Milyaslılara Solymoslular da dendiğini söyleyerek, bunların ardı sıra gelen adlandırmalar olduklarını vurgular. Strabon (*XIII, 4, 17, 631.*) (*XIV, 3, 9, 666.*) ise bu konuda, Milyas'ın, Termessos ile Apameia arasında dağlık bir bölge olduğunu ve Termessos'un Milyas'a açılan dar geçitlerin kontrolüne hakim bir tepede kurulduğunu aktarır. Dolayısıyla Milyas'ın temelde bir *toponymon* olduğu ve Milyaslıların bu *toponymon*'a göre adlandırıldıkları açıktır. Solymosluların adıysa, Termessos'un üzerinde yükselen Solymos Dağı'yla¹²⁰ ve bu bölgede tapınım gören Zeus Solymeus kültüyle¹²¹ ilişkilidir. J. Börker-Klähn, bundan yola çıkarak "Solymoslular" adlandırmasının da ayrı bir halkı tanımlamaktan ziyade, söz konusu kültün müminleri için

¹¹⁵ Ps-Skylaks, Periplus, 100 ve 101.

¹¹⁶ Quint. Smyrn. X, 162-63:
 πᾶρ τέμενος καὶ σῆμα κραταιοῦ Βελλεροφόντου
 Τλῶ ἐνὶ κυδαλίμῃ Τιτηνίδος ἀγχόθι πέτρης·
 kudretli Bellerophontes'in temenosunun ve onun mezarının yanı başında;
 Ünlü Tlos'taki Titan kayasının yakınında.

¹¹⁷ Frei, Solymers, 89.

¹¹⁸ Attarimma'nın Termessos değil Telmessos ile özdeşlenmesi gerektiği, dolayısıyla Kuwalapašša=Termessos eşitliğinin kabul edilemeyeceği aleyte görüşü için bk. Hawkins, Tarkasnawa, 26 dn. 163 ve 164.

¹¹⁹ Hom. Il. VII, 184.

¹²⁰ Strab. XIII, 4, 16.

¹²¹ Zeus Solymeus kültünün Luvi Hava tanrısı Tarhunt'un devamı olduğu hakkında bk. Houwink-Ten Cate, Population 202.

kullanılan ortak bir adlandırma olduğu düşüncesindedir. Dolayısıyla, Herodotos'un, Termilai'la Milyaslılar ve Solymosluların zamansal olarak ardı sıra gelen ayrı halklar oldukları görüşü yerine, Strabon'un, bunların aynı halka, coğrafya ve költ temelinde verilmiş farklı adlar olabileceklerine iz veren görüşü daha makul gözükmektedir¹²².

Bununla birlikte, Homeros'un *Bellerophon*'es'i Solymoslulara karşı savaşarak, Lykialılarla Solymosluların farklı halklar olduğunu ima etmesinin tarihsel başka bir nedeni de olabilir ve burada Fenikeliler'in Lykia kıyıları ile olan ilişkisi devreye girebilir. Nitekim, V. Bérard, Doğu Lykia'daki Solyma, Masikyos¹²³, ve Khimaira gibi dağ isimlerinin Fenikece olduğu görüşündedir¹²⁴. Strabon'a göre (XIV, 3, 8, 666.), Olympos'un güneyindeki Musa Dağı Phoinikous¹²⁵ olarak da bilinmektedir. Bunun dışında Lykia'da *Phoinike* (Fenike) kelimesinden türemiş gözüken bir çok kent, nehir, liman ve dağ adı bilinmektedir. Buna göre, Hitit Krallığı'nın yıkılmasından sonra ve Rhodos kolonisinden önce, Doğu Lykia'da Fenike kolonilerinin varlığı ve yerel halkın arasına Fenikeliler'in karışmış olabileceği düşünülebilir. Bu yöndeki önemli diğer bir veri de Khoirilos'un¹²⁶, Solyma Dağı'nda Fenikece konuşan bir halkın oturduğunu kaydetmesidir¹²⁷. Üstelik, Plinius¹²⁸, Stephanos Byzantios¹²⁹, Etymologicum Magnum¹³⁰ ve Zosimos'un¹³¹ Solymosluların, Kilikia sınırında bir halk olup Isaurialılarla bir olduklarını bildirmesi, İ.Ö. I. binyılın başlarında bu bölgeden bir çok Fenikece yazıtın bilinmesi durumunda önem kazanmaktadır. Sonuç olarak, antik kaynakların Solymosluları Lykialılardan ayrı görmelerinin sebebi bu varsayımın açıklanabilir.

¹²² Krş. Börker-Klähn, Geschichte, 322 vd.

¹²³ Masikyos'un Doğu Lykia'daki Beydağları ile özdeşlenmesi hakkında bk. Şahin - Adak, Stadiasmus Patarensis; Krş. Takmer, Oroğrafya.

¹²⁴ Bérard, Les Phéniciens, 337: Solyma= soulama (merdiven); Masikyos=masoukot (dar geçit); Khimaira=khemara (yanmak).

¹²⁵ Petersen-Luschan, Reisen II, 146 dn. 2'ye göre: "Strokon'un anlatımları uyarınca Olympos ile özdeşlenen Tahtalı Dağı'nın farklı bir kaç ismi vardı. Bölgede Sami kökenli halklar onu Solyma olarak adlandırıyorlardı. Yine bu halktan dolayı Yunanlılar bu dağa Phoiniks ya da Phoinikus diyorlardı" Krş. K. G. Lanckoronski, Städte Pamphylens und Pisidiens II: Pisidien (1892) 2 dn. 1.

¹²⁶ Khoirilos'un hem Samos'lu olması hem de İ.Ö. V. yüzyıl gibi erken bir tarihte yazması verdiği bilginin güvenilirliği açısından önemlidir. Krş: Benndorf - Niemann, Reisen I, 95.

¹²⁷ Khoirilos, Fragmenta 320 (Fragmenta et tituli, H. Lloyd - Jones - P. Parsons (ed.), Supplementum Hellenisticum (1983): τῶν δ' ὀπιθεν διεβῆαινε γένος θαυμαστὸν ἰδέσθαι, γλῶσσαν μὲν Φοίνισσαν ἀπὸ στομάτων ἀφιέντες ὄκειον δ' Σολύμοις ὄρεσι πλατῆ παρὰ λίμνη. Sakalardan sonra şaşılması bir soy gelir, ağızlarından Fenikece sözcükler dökülür, geniş bir gölün kenarındaki Solyma Dağları'nda otururlar.

¹²⁸ *Decurrit autem ad mare Anemuri e regione supra dicti. simili modo omnibus, qui eadem composuere, ignorata est contermina illi gens Omanadum, quorum intus oppidum Omana. cetera castella XLIII inter asperas convalles latent. Insident verticem Pisidae, quondam appellati Solymi, quorum colonia Caesarea, eadem Antiochia. oppida Oroanda, Sagalessos.* (Bu bölge (Isauria) yukarıda bahsedilen Anemurium'un karşısında denize kadar iner. Bu konuda yazanların tümü, Isauria sınırında bulunup kentlerinin adı Omana olan Omanedes soyunu göz ardı eder. Dağlık vadiler arasında saklı kalan başkaca kırkdört kale daha vardır. Bu dağların zirvesiyse önceden Solymoslular olarak adlandırılan Pisidialılar tarafından iskan edilmiştir. Antiochia olarak da adlandırılan Caesarea kolonisiyle Oroanda ve Sagalessos kentleri de bu halka aittir).

¹²⁹ Steph. Byz. s.v. Πισίδια. οἱ Πισίδια πρότερον Σόλυμοι, ἀπὸ Σολύμου τοῦ Διὸς καὶ Χαλδῆνης. ἔστι δὲ ἔθνος βάρβαρον κατοικοῦν παρὰ τὴν Ἄσπενδον καὶ τὴν Κιλικίαν. εἰρηται δὲ ἀπὸ Πισίδου. Pisidia. Pisidialılara önceleri, Zeus ile Khaldene'nin çocukları olan Solymos'tan ötürü Solymoslular denirdi. Bunlar Aspendos ile Kilikia yakınında oturan barbar bir halktır. Pisidia adınımsa Pisides'ten geldiği söylenir.

¹³⁰ Etymologicum Magnum, 721, 43 vd. Σόλυμοι: "Ἔθνος περὶ Κιλικίαν ἀπὸ Σολύμου τοῦ Χαλδῆνης τῆς Πισίδου καὶ Ἄρεως· οἱ νῦν Ἰσαυροί. Kilikia sınırında bir halk. İsmi, Pisides kızı Kaldene ile Ares'in çocukları olan Solymos'tan alır. (Solymoslulara) şimdi Isaurialılar (denir).

¹³¹ Zosimos, Historia nova, IV, 20,1: "Ἰσαυροί (καλοῦσι δὲ αὐτοὺς οἱ μὲν Πισίδας, οἱ δὲ Σολύμους, ἄλλοι δὲ Κίλικας ὄρειους). Isaurialılar bazıları Pisidialı, bazıları Solymoslular ve bazıları da Dağlık Kilikalı olarak adlandırılır.

Bu noktada, P. Frei'in, Lykialılara Λύκιοι adının Helenler tarafından atfedildiği ve onların bu ismi, İ.Ö. I. binyılın başlarında Anadolu'nun güney sahillerini takip eden deniz yolunda karşılaştıkları Fenikelilerden duymuş olabilecekleri varsayımı önem kazanmaktadır¹³². Üstelik, J. Börker-Klähn'de, Luvi dil topluluğu içine kök salan Ionların politik ve geniş kapsamlı bir tanımlama olan Lykialılar adlandırmasını muhafaza ederek, Luvice'nin çözülmesinin ardından bunu diğer Helenler'e ilettiklerini kabul etmektedir. Bunun ne şekilde gerçekleşmiş olabileceği sorusunun yanıtı içinse, Attarimma örneğinde olduğu gibi, Λύκιοι adının kendinden türeyebileceği bir *toponymon* olarak "Lukka Kenti'nin varlığını öne sürmektedir"¹³³. Söz konusu kent, İ.Ö. II. binyıl belgelerine göre, Attarimma'ya nazaran önemli bir rol oynamamış gözüktüğünden, ya Attarimma ile Lukka'nın aynı kent olabilecekleri ya da "Lukka Kenti" adının, Arinna/Awarn (Ksanthos) *toponymon*'u için ikinci bir adlandırma olduğu düşünülebilir¹³⁴. Böylece, Λύκιοι *ethnikon*'unun türediği "Lukka Kenti"nin Ionia'ya daha yakın olan Ksanthos Vadisi'ndeki Arinna/Awarn ile; buna karşılık, Attarimma Kenti'ninse, belgelerde ortaya çıkan önemini açıklayacak şekilde, sahil kesiminden kuzeye geçit veren güzergahın başında konumlanan ve Hitit teritoryumuna daha yakın olan Termessos'la özdeşlenmesi akla yatkındır.

Yoksa, bölgenin asıl yerli halkı olan Termilai, Fenike kolonizasyonu ile bölgeye yerleşmiş olabilecek Solymsular tarafından batıya doğru sürülmüş ve önce Orta Lykia'yı (Termilai'in önceden Milyaslılar olmaları geleneğini anlamlandıracak şekilde), sonunda da Ksanthos Vadisi'ni¹³⁵ fetih mi etmiştir¹³⁶? Şimdilik bu soruyu sormuş olmak yeterlidir; zira, bir seferde birden fazla soru sorulmamalıdır.

Sonuç

Antik Kaynaklar'da Lykialıların kökenine ilişkin iki gelenek bulunmaktadır: Lykialıların Troia önlerindeki liderlerinin soy ağacını veren Ilias ile Ksanthos Vadisi'nin önemli kentleri ve Lykia'nın en önemli dağı Kragos'un *eponymos*'ları arasındaki *syngeneia*'yı (*akrabalık*) aktaran Panyasis'in ünlü fragmanı. Her iki gelenek, farklı nedenlere dayansa da, soy atasını –Bellerophon'tes'le Ephyra'ya, Ogyges'le Boiotia'ya olacak şekilde– Hellas'a kadar geri götürmektedir. Ne var ki, Panyasis'in soy atası kıldığı Ogyges, Yunan zihninde oldukça karanlık bir figürü temsil etmekte; bununla birlikte Karca olabilecek adının da işaret ettiği

¹³² Frei, Solymer, 92: Λύκιοι, Batı Sami diyalektğinde kaleme alınmış bir Ugarit metninden bilinen Lukki formundan türemiş olmalıdır. Pylos'tan bir Linear B metninde geçen ru-ki-jo ifadesinin Λύκιοç ile eşlenmesi, dolayısıyla Frei'in varsayımını destekleyecek biçimde söz konusu formun Myken dünyasında bilinmesi hakkında krş. Steiner, Lukka, 124 vd.

¹³³ İ.Ö. II. binyıl belgelerinde Lukka'dan bir kent olarak da bahsedilmesi hakkındaki literatür için bk. Börker-Klähn, Geschichte, 324 dn. 42.

¹³⁴ Börker-Klähn, Geschichte, 324.

¹³⁵ Termilai'i batıya çeken diğer bir neden de, İ.Ö. I. binyılın başlarında bölgeye yerleşen Fenikeliler sayesinde tam bir aydınlanma yaşayan Kilikia'nın İ.Ö. IX. yüzyılda Asur tarafından zayıflatılmasıyla Anadolu'daki çekim merkezinin Ionia'ya kayması ve bunun sonucunda da Lykia'da Ksanthos Vadisi'nin doğuya nazaran daha fazla önem kazanması olabilir. Bu kargaşa ortamında Doğu Lykia, İ.Ö. II binyıldaki önemi kaybetmiş ve belki de bu nedenle Rhodos kolonizasyonuna karşı Batı Lykia'dan daha zayıf bir direnç gösterebilmiştir.

¹³⁶ Börker-Klähn, Geschichte, 321 vd. dn. 30'da ileri sürülen bu olasılık kabul edildiği takdirde, yer isimleri dışında bölgede, şahıs isimleri gibi başkaca Fenike özelliğine rastlanmaması sorunu açık kalmaktadır.

gibi daha çok Güneybatı Anadolu kökenli gözükmektedir. Dahası, Panyasis'in Lykialılara ismini veren Tremiles'i soy ağacına dahil etmesi, Lykia'ya özgü belli kültürleri yansıtan Praksidike figürünü yaratması ve Ksanthos Nehri yerine yerel ismi Sirbis/Sirbos'u kullanması, onun yerli bir geleneđi Yunancalaştırdığını düşündürmektedir. Bu noktada, Lykialıların kökenini Hellas'a bağlayan neden iki farklı gelenek bulunduğu sorusu yanıtını, Lykia hakkında Homeros'un ikinci elden, Panyasis'in ise, daha doğrudan bilgilere sahip olmasında bulabilir. Zira, Homeros'un, Lykialıların kendilerini Termilai olarak adlandırdıklarından bahsetmemesi bu açıdan önemlidir. Bununla birlikte, her iki anlatımın bir çok ortak noktaya sahip olması bunların özdeşliğine iz verirken, Luvice olan isimle yerli bir figür olarak gözükken Sarpedon'un Homeros sonrası gelenekte Termilai önderi olarak zikredilmesi onun da Tremiles'le özdeşlenebileceğini düşündürmektedir.

Bu aşamada, Lykia'nın erken dönem tarihi, her iki geleneđin karşılaştırılmasına dayanan bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilebilir. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu geleneklerin ortak noktalarının, Lykialıların İ.Ö. II. binyıl ataları olan Lukka Halkları'na ilişkin belgelerle sınanması gereklidir. Bu yapıldığı takdirde Homeros ve Panyasis'in aktardıklarının tarihsel verilerle uyuştukları görülür. Nitekim, Ogyges'in, annesi Termera ve kızı *Nymphe* Praksidike aracılığıyla Lykia-Karia *genealogia*'sına dahil edilmesi, Sarpedon'un Miletos'la olan ilişkisi ve erken bir tarihte Lykia ile Ege sahilleri arasındaki bağlantıları dile getiren başka geleneklerin¹³⁷ de varlığı, Lukka Halkları'nın, İ.Ö. II. binyıl belgelerine göre, batıda Güneydođu Karia'yı doğuda ise Perge'ye kadar Dođu Pamphylia'yı içerecek şekilde bütün Lykia Yarımadası'nı iskan etmeleri (*en azından IV. Tudhaliya Dönemi'nde*) gerçeğinde anlam kazanmaktadır.

Sarpedon/Tremiles'in önderlik ettiđi Termilai'in asıl yurdunun neresi olduđu sorusunun yanıtı içinse Termessos önemli bir aday olarak gözükmektedir. Zira, dilbilimsel kriterlerle Termessos-Attarimma eşitliğinin kabul edilebilmesi yanında, bu savı destekleyecek en önemli veriler, IV. Tudhaliya Dönemi'ne tarihlenen bir dizi yazıttan elde edilmektedir. Tudhaliya'nın, Hitit Krallığı'nın idari yapısını büyük oranda deđiştirdiđi anlaşılan söz konusu yazıtlara göre Lukka, Hitit'in önemli sınır karakollarından biri olarak gözükmektedir. Hitit belgelerinde Lukka kentleri içinde en önemli rolü oynamış gözükken Attarimma'nın lokalizasyonu açısından bu nokta oldukça önemlidir. Zira, Tudhaliya için Hitit tahtının veraseti açısından da büyük bir tehlike oluşturan, Hulaya-Tarhuntaşşa Beyi Kurunta'nın¹³⁸ egemenlik alanı batıda Lukka ile sınır oluşturmaktadır¹³⁹. Buna göre Lukka'nın, Tudhaliya Dönemi yazıtlarında sıkça karşımıza çıkması, bu sınırı gözetleyecek bir karakol hizmeti görmesinden kaynaklanmış olmalıdır. Lukka'da Hulaya-Tarhuntaşşa sınırını gözetleme

¹³⁷ bk. sayfa 5 vd.

¹³⁸ IV. Tudhaliya'nın amcası II. Muwattalli'nin küçük ođlu olan Kurunta'nın, abisi Urhi-Teşup'tan (III. Murşili) sonra tahta geçmesi gerekirdi. Oysa taht, II. Muwattalli'nin kardeşi ve IV. Tudhaliya'nın babası olan III. Hattuşili tarafından gasp edilmiştir. Her ne kadar, Bronz Tablet'in içeriğinden Kurunta ile Tudhaliya'nın iyi ilişkiler içinde buldukları gibi bir izlenim doğsa da, ikisi arasında tahtın verasetinden kaynaklanan büyük bir çekişme olması beklenir bir durumdur. Zira Muwattalli'nin ođlu olarak tahtın asıl varisi Kurunta olmalıdır.

¹³⁹ Kuzeyde ise sınırı, Ikuwaniya'dan Beyşehir Gölü'ne çizilen hat oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Lukka ve Ikuwaniya'nın Tudhaliya Dönemi yazıtlarından sıkça anılması, onların, Hulaya-Tarhuntaşşa sınırını gözetlemek gibi önemli bir işleve sahip olmalarından kaynaklanmış olmalıdır.

görevi için en uygun noktaysa, 1050 m. yüksekliğindeki kartal yuvasına benzeyen konumuyla, hem Pamphylia Ovası'nı her yönde gözetleyebilen, hem de buradan Milyas'a açılan dar geçitleri tutan Termessos'tur. Zira, Lukka'ya ilişkin metinlerde en önemli rolü oynamış gözükten Attarimma, bölgenin I. binyıl tarihinde de Termessos adıyla önemli bir role sahip olmuştur. Sonuçta, Lykialıların kendileri için kullandıkları Termilai adlandırması Attarimma *toponymon*'undan, Helenler'in onlara verdikleri Λύκιοι adıyla, Arinna/Awarnna (Ksanthos) için ikinci bir adlandırma olarak gözükten "Lukka Kenti" *toponymon*'undan türemiş olabilir. Ilias'ta, Lykia'nın idari merkezi olarak Ksanthos'un dile gelmesinde ortaya çıkan çelişkiyse, Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra gerçekleşmiş olabilecek Fenike kolonizasyonu sırasında Attarimmalılar/Termilai'nın batıya doğru göçerek sonunda Ksanthos Vadisi'ni fethetmelerine bağlanabilir.

Kısaca söylenecek olursa, çalışmanın ana amacı olarak, hem mitosların tarihsel temellere dayandıkları hem de bir bölgenin erken tarihinin İ.Ö. II. binyıl belgelerinin yardımıyla yeniden yorumlanabileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylesi bir çabanın örneği olarak, Lykia'nın erken tarihi için yukarıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Yine de bu sentezin sadece bir deneme ve başlangıç olduğu unutulmamalıdır. Son söz elbette, bölgenin arkeolojik ve epigrafik envanteri tamamlanmadan –ya da en azından daha da genişlemeden– söylenmiş olmayacaktır.

Testimonia

T 1 Augustinus, De Civitate Dei, XXI, 8¹⁴⁰:

Est in Marci Varronis libris, quorum inscriptio est: De gente populi Romani, quod eisdem uerbis, quibus ibi legitur, et hic ponam: "In caelo, inquit, mirabile exstitit portentum; nam <in> stella Veneris nobilissima, quam Plautus Vesperuginem, Homerus Hesperon appellat, pulcherrimam dicens, Castor scribit tantum portentum exstitisse, ut mutaret colorem, magnitudinem, figuram, cursum; quod factum ita neque antea nec postea sit. Hoc factum Ogygo rege dicebant Adrastos Cyzicenos et Dion Neapolites, mathematici nobiles."

Marcus Varro'nun "Roma Halkı'nın Soyü" adlı eserinden kelime kelime şu alıntıyı yapıyorum: "Plautus'un Vesperugo, Homeros'un pek güzel Hesperos olarak adlandırdığı parlak Venüs yıldızında öyle büyük bir alamet ortaya çıktı ki; Venüs rengini, büyüklüğünü, biçimini ve yörüngesini ne önceden olduğu ne de sonra olacağı şekilde değiştirdi". Ünlü matematikçiler Cyzicus'lu Adrastus ile Neapolis'li Dion bu olayın Ogygus'un krallığı zamanında gerçekleştiğini söylerler.

T 2 Etymologicum Magnum, 820, 38-40:

"Ὠγγυος: Ἀρχαῖος βασιλεὺς Θηβαίων· ἀφ' οὗ καὶ ὠγγύγαι πύλαι ἐν Θήβαις· καὶ πᾶν τὸ ἀρχαίου ὠγγύγιου φασὶ, διὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ γευέσθαι ἀρχαιότατου.

Ogygos: Thebailıların en eski kralı, Thebai'daki Ogyges Kapıları ismini ondan alır. Kendisinin çok eski dönemlere ait olmasından dolayı çok eski olan her şeye "ogygion" denir.

¹⁴⁰ krş. Augustinus, De Civitate Dei, 18, 8.

T 3 Eusebios, Praeperatio Evanangelica, X, 10, 10.14.21:

10. ἐπὶ πρώτην Ὀλυμπιάδα τὴν προειρημένην ἀπὸ Ὠγύγου ἔτη δειχθήσεται χίλια εἴκοσιν· ἀπὸ δὲ 10. ἐπὶ πρώτην Ὀλυμπιάδα ἐπὶ τῆς νε ἔτος πρῶτον, τουτέστιν ἐπὶ Κύρου βασιλείας ἔτος πρῶτον, ὅπερ ἦν αἰχμαλωσίας τέλος, ἔτη σιζ. ἀπὸ Ὠγύγου τοίνυν ἐπὶ Κύρον ἔτη χίλια διακόσια τριάκοντα ἑπτὰ. εἰ δ' ἀναφέροι τις ἐπιλογιζόμενος ἀπὸ τοῦ τέλους τῆς αἰχμαλωσίας ασλζ ἔτη, κατὰ ἀνάλυσιν εὐρίσκεται ταῦτον διάστημα ἐπὶ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ἀπ' Αἰγύπτου διὰ Μωσέως ἐξόδου Ἰσραήλ, ὅσον ἀπὸ τῆς νε Ὀλυμπιάδος ἐπὶ Ὠγυγον, ὃς ἔκτισεν Ἐλευσίνα· 14. μετὰ δὲ Ὠγυγον, διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ κατακλυσμοῦ πολλὴν φθοράν, ἀβασίλευτος ἔμεινεν ἢ νῦν Ἀττικὴ μέχρι Κέκροπος ἔτη ρθ. 21. Οὐκοῦν τῶν χιλίων καὶ εἴκοσιν ἐτῶν, τῶν μέχρι πρώτης Ὀλυμπιάδος ἀπὸ Μωσέως τε καὶ Ὠγύγου ἐκκειμένων, πρῶτον μὲν ἔτει τὸ Πάσχα καὶ τῶν Ἑβραίων ἐξοδος ἢ ἀπ' Αἰγύπτου, ἐν δὲ τῇ Ἀττικῇ ὁ ἐπὶ Ὠγύγου γίνεται κατακλυσμός·

10. Ogygos'tan ilk Olimpiyat'a kadar 1020 yıl, ilk Olimpiyat'tan Kyros'un hükümlerinin ilk yılına rastlayan 55. Olimpiyat'ın ilk yılına kadar, ki bu zamanda esaret de son bulmuştur, 217 yıl geçmiştir. Şu halde, Ogygos'tan Kyros'a kadar 1237 yıl geçmiştir. Esaretin son bulmasından sonra hesaplanacak olursa, geçen süre gene 1237 yıldır. Sonuç olarak, İsrailoğullarının Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkışının ilk yılına kadar olan süre ile 55. Olimpiyat'ın ilk yılından Eleusis'i kuran Ogygos'a kadar olan süre aynıdır. **14.** Ogygos'tan sonra Attika, tufanın yol açtığı sayısız yıkımdan ötürü Kekrops'a kadar 189 yıl süreyle kralsız kalmıştır. **21.** Şu halde, Musa ve Ogygos'tan ilk Olimpiyat'a kadar geçen 1020 yılın ilk yılında hem Fısıh ve İbraniler'in Mısır'dan çıkışı, hem de Ogygos zamanında vuku bulan tufan gerçekleşmiştir.

T 4 Eustathios. Com. ad Homeri Odys. I, 84-86:

Ὠγυγία δὲ κύριον ὄνομα τῆς κατὰ τὴν Καλυψὸ νήσου. Ὠγύγια μέντοι ἀπλῶς οἷον κακὰ ἢ τι ἕτερον, τὰ ἀρχαῖα. ἀπὸ τινος Ὠγύγου φασὶ βασιλέως ἀρχαίου Θηβῶν.

Ogygia, Kalypso'nun zamanında adasının bilinen ismidir. Bununla birlikte, basit anlamda daha ziyade, "çok kötü" ya da "çok eski" şeyler için kullanılır. Bu anlamın, Thebaiların eski kralı Ogyges'ten geldiğini söylerler.

T 5 Hesiodos Theog. 805-06:

τοῖον ἄρ' ὄρκον ἔθεντο θεοὶ Στυγὸς ἄφθιτον ὕδωρ.

Ὠγύγιον· τὸ δ' ἴησι καταστυφέλου διὰ χώρου.

Tanrılar, böylesi büyük kıldılar yemini,

Engelilerden akan Styks'ün ölümsüz suyu üstüne edilen.

T 6 Hyginus, fab. 11:

Tantalus Ismenus Eupinytus Phaedimus Sipyulus <Dama>sichthion Archenor: <Neaera Phthia>ia [de] Chloris Astycratia ~siboe Eudoxa Ogygia. hi sunt filii et filiae Niobae uxoris Amphionis.

Tantalus, Ismenus, Eupinytus, Phaedimus, Sipyulus, Damasichthon, Archenor: Neaera, Phythia, Chloris, Astycratia, ...siboe, Eudoxa, Ogygia. Bunlar Amphion'un karısı Niobe'nin oğulları ve kızlarıdır.

T 7 Hyginus, fab. 69:

at Polynices rogat Adrastum ut sibi exercitum commodaret ad paternum regnum recuperandum a fratre; cui Adrastus non tantum exercitum dedit sed ipse cum aliis <sex> ducibus profectus est, quoniam Thebae septem portis claudebantur. Amphion enim qui Thebas muro cinxit septem filiarum nomine portas constituit; hae autem fuerunt Thera Cleodoxe Astynome Astycratia Chias Ogygia Chloris.

Ve Polynices, babasına ait krallığı kardeşinden geri almak amacıyla kendisine bir ordu tanzim etmesini Adrastus'tan rica eder. Adrastus ona ordusunun tamamını vermez; ama bizzat kendisi diğer 6 önderle birlikte yola çıkar. Zira, Thebae 7 kapıyla kuşatılıyordu. Çünkü Thebae'ı surla kuşatan Amphion, adları Thera, Cleodoxe, Astynome, Astycratia, Chias, Ogygia ve Chloris olan 7 kızının adıyla kapılar inşa etmişti.

T 8 Ioannes Antiokheus, Fragmenta, 1:

‘Ο παρ’ Ἑλλησιν ἀρχαῖος Ὁγυγος καὶ Φορωνεὺς ὁ υἱὸς Ἰναάχου κατὰ τὴν διὰ Μωσέως ἀπ’ Αἰγύπτου ἔξοδον τοῦ λαοῦ ἦσαν. Ἀπὸ γὰρ Ὁγύγου μέχρι τῆς νε Ὀλυμπιάδος, ἦγουν μέχρι τοῦ Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως ἔτη ασλε. Ὅτε τὸ Πάσχα καὶ ἡ τῶν Ἑβραίων ἔξοδος ἀπ’ Αἰγύπτου ἐγένετο, ὁ ἐπὶ Ὁγύγου γέγονε κατακλυσμός.

Hellenler nezdinde en eskilerden olan Ogygos ile Inakhos'un oğlu olan Phoroneus, (İbrani) Halkı'nın Musa sayesinde Mısır'dan çıkışı sırasında yaşadılar. Ogygos'tan 55. Olimpiyat'a kadar, yani Pers Kralı Kyros'a kadar 1235 yıl vardır. Ogygos Dönemi'ndeki Tufan da Fıstık ve İbranilerin Mısır'dan çıkışı sırasında vuku bulmuştur.

T 9 Ioannes Malalas, Chronographia, 62¹⁴¹:

Ἐν δὲ τοῖς χρόνοις Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Ἰάφεθ ἐβασίλευσε τῆς Ἀττικῆς χώρας τις ὀνόματι Ὁγύγης, αὐτόχθων, ἔτη λβ. καὶ γέγονε κατακλυσμός μέγας ἐν τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ, καὶ ἀπώλετο αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ χώρα ἐκείνη καὶ πᾶσα ψυχὴ οἰκοῦσα τὴν χώραν ἐκείνην τῆς Ἀττικῆς καὶ ἀπώλετο αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ χώρα ἐκείνη καὶ πᾶσα ψυχὴ οἰκοῦσα τὴν χώραν ἐκείνην τῆς Ἀττικῆς καὶ μόνης. καὶ ἔμεινεν ἐξ ἐκείνου ἔρημος καὶ ἀοίκητος ἡ αὐτὴ χώρα ἐπὶ ἔτη σο, καθὼς ἐν τοῖς Ἀφρικανοῦ ἐμφέρεται συγγράμμασιν.

Iaphet soyundan, Naue oğlu İesos'un zamanında, Ogyges adında yerli biri 32 yıldır Attika topraklarında hüküm sürüyordu. İşte bu sırada onun krallığında büyük bir afet vuku buldu; onu, bütün bu ülkeyi ve biricik Attika'nın bu bölgesinde yaşayan bütün canlıları yok etti. Bundan sonra bu topraklar, Africanus'un syngamma'sında ortaya koyduğu gibi, 260 yıl boyunca ıssız ve iskan edilmemiş kaldı.

T 10 Iustinus Martyros, Cohortatio ad Gentiles, 9E:

Ἐν γὰρ τοῖς χρόνοις Ὁγύγου τε καὶ Ἰνάχου, οὓς καὶ γηγενεῖς τινες τῶν παρ’ ὑμῖν ὑπειλίφασι γεγενῆσθαι, Μωϋσέως μέμνηνται ὡς ἡγεμόνος τε καὶ ἄρχοντος τοῦ τῶν Ἰουδαίων γένους.

Sizden bazıları tarafından, topraktan doğdukları varsayılan Ogyges ve Inakhos'un zamanında Musa, Yahudi soyunun önderi ve yöneticisi olarak bilinmektedir.

¹⁴¹ krs. Ioan. Antioch. frg. 13.

T 11 Marcus Terentius Varro, Res Rusticae, III, 1:

Thebae, quae ante cataclysmum Ogygi conditae dicuntur, eae tamen circiter duo milia annorum et centum sunt.

Thebae'in Ogyges tufanından önce kurulmuş olduđu söylenir, buna göre kent yaklaşık 2100 yaşındadır.

T 12 Pausanias, I, 38, 7:

'Ελευσίνα δὲ ἥρωα, ἀφ' οὗ τὴν πόλιν ὀνομάζουσιν, οἱ μὲν Ἑρμοῦ παῖδα εἶναι καὶ Δαείρας Ὀκεανοῦ θυγατρὸς λέγουσι, τοῖς δὲ ἐστὶ πεποιημένα Ὠγυγον εἶναι πατέρα Ἐλευσῖνι· οἱ γὰρ ἀρχαῖοι τῶν λόγων ἅτε οὐ προσόντων σφίσιν ἐπὼν ἄλλα τε πλάσσασθαι δεδώκασι (καὶ) μάλιστα ἐς τὰ γένη τῶν ἡρώων.

Bazi yazarlar kentin, ismini kendisinden aldıđı yiđit Eleusis'in Hermes ile Okeanos'un kızı Daeira'nın çocuđu olduđunu söylerken; bazı dizelerde ise Ogyges'in Eleusis'in babası olduđu ortaya çıkmaktadır. Epos'ların ortaya koyduđu, çok eski dönemlere ait anlatımlar, özellikle de kabramanların soy ağaçları söz konusu olduđunda, sayısız kurgu (uydurma) ile doludur.

T 13 Pausanias, IX, 5, 1:

γῆν δὲ τὴν Θηβαΐδα οἰκῆσαι πρῶτον λέγουσιν Ἐκτηνας, βασιλέα δὲ εἶναι τῶν Ἐκτῆνων ἄνδρα αὐτόχθονα Ὠγυγον· καὶ ἀπὸ τούτου τοῖς πολλοῖς τῶν ποιητῶν ἐπὶ κλησις ἐς τὰς Θήβας ἐστὶν Ὠγύγιαι. καὶ τούτους μὲν ἀπολέσθαι λοιμῶδει νόσφ φασίν.

Thebai Bölgesi'ni ilk iskan edenlerin Ektenler olduđunu ve bunların kralının yerli biri olan Ogyges olduđunu söylerler. Onun ismine izafeten de şairlerden bir çođu Thebai için Ogygiai epitheton'unu kullanmaktadır. Ektenlerin de salgın bir hastalıktan dolayı yok oldukları söylenir.

T 14 Pausanias, IX, 19, 6:

τοῦ δὲ Εὐρίπου τὴν Εὐβοίαν κατὰ τοῦτο ἀπὸ τῆς Βοιωτῶν διείργοντος τῆς τε Δήμητρος ἐν δεξιᾷ τὸ ἱερὸν τῆς Μυκαλησσίας καὶ ὀλίγον ἀπ' αὐτοῦ προελθόλι ἐστὶν Αὐλῖς· ὀνομασθῆναι δὲ ἀπὸ τῆς Ὠγύγου θυγατρὸς φασιν αὐτήν.

Euripos'un, Euboiya'yi Boiotia'dan ayırdıđı bu yerin sađ tarafında Mykalessos Demeteri'nin tapınađı bulunmaktadır ve buranın az ötesinde de ismini Ogyges'in kızından alan Aulis'e gelinir.

T 15 Pausanias, IX, 33, 5:

'Αλαλκομεναὶ δὲ κόμη μὲν ἐστὶν οὐ μεγάλη, κείται δὲ ὄρους οὐκ ἄγαν ὑψηλοῦ πρὸς τοῖς ποσὶν ἐσχάτοις. γενέσθαι δὲ αὐτῆ τὸ ὄνομα (οἱ) μὲν ἀπὸ Ἄλαλκομενέως ἀνδρὸς αὐτόχθονος, ὑπὸ τούτου δὲ Ἀθηναίων τραφῆναι λέγουσιν· οἱ δὲ εἶναι καὶ τὴν Ἄλαλκομενίαν τῶν Ὠγύγου θυγατέρων φασίν.

Alalkomenai pek büyük olmayan bir köydür ve alçak bir dađın eteklerinde konumlanmıştır. Bazıları bu ismin yerli biri olup Athena'yi büyüten Alalkomeneus'ten türediđini söylerken; bazıları da Alalkomenia'nın Ogyges'in kızlarından biri olduđunu söylemektedir.

T 16 Photios, Lex. s.v. Τερμέρια:

Τερμέρια: τὰ μεγάλα· Τέρμερος γὰρ καὶ Λύκος θηριώδεις καὶ ληστὰὶ ἐγένοντο· καὶ ὁ Τέρμερος πόλιν ἐν ἄκραι τινὶ τῆς Μυνδίας κτίσας ἑαυτοῦ ἐπώνυμον, ἐντεῦθεν ἐλήστευεν ὀρμώμενος.

Termeria: Büyük şeyler için kullanılır. Termeros ve Lykos çok zalim haydutlar oldular. Termeros ayrıca Myndos'un bir tepesinde kendi adını verdiği bir kent kurdu ve buradan çıkararak haydutluk yapmaya başladı.

T 17 Scholia in Aelium Aristidem, 185, 3¹⁴²:

Ταῦτα δὲ * λέγουσι Ὀγύγου καὶ Θήβης, τῆς τοῦτου γυναικὸς, τῶν Ἀττικῶν αὐτοχθόνων, ἐλθόντων ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον, τὰ τε μυστήρια πρῶτον αὐτοῖς κατασκευάσασθαι τὰ περὶ τὴν Ἴσιον, καὶ θεοὺς οὕτως ὀνομάσαι τούτους μετὰ τὸ κτίσαι τὸν Ὀγύγου τὰς ἐκεῖ Θήβας τὴν πόλιν.

Attika'nın yerlileri olan Ogyges ve karısı Thebe'nin Mısır'a gitmelerinden sonra Isis mysteria'larının ilk kez bunlar tarafından kuruldukları ve Ogyges'in burada Thebai kentini kurmasından sonra da tanrıların bugünkü gibi adlandırıldıkları anlatılmaktadır.

T 18 Scholia in Apollonium Rhodium, Argonau. 1178:

Ὀγυγίας δὲ τὰς Θήβας ἀπὸ Ὀγύγου τοῦ βασιλεύσαντος αὐτῶν. Κόριννα δὲ (fg 31 B. III 551) τὸν Ὀγύγον Βοιωτοῦ υἱόν. ἀπὸ τοῦτου δὲ καὶ τῶν Θηβῶν πύλαι.

Thebai'in onların krallığını yapmış olan Ogyges'ten dolayı Ogygia olarak adlandırıldığını söylerler. Korinna ise Ogyges'in Boiotos'un oğlu olduğunu söylemektedir. Thebai Kapıları da ismini yine ondan alır.

T 19 Scholia in Euripidem, Rhes. 505.:

[Κακὸν δὲ μερμέρω]: ... Τερμέρια κακά, ὑπὲρ ὧν Φίλιππος ἐν τῷ Περὶ Καρῶν συγγράμματι φησιν οὕτως: «Τέρμερον καὶ Λύκον Λέλεγας γενέσθαι θηριώδεις τὴν φύσιν· τοῦτον δὲ τὸν Τέρμερον πόλιν οἰκίσαι, ἣν δὴ ἀπ' αὐτοῦ Τέρμερον ὀνομάσθαι. Τούτους δὲ φασι πρώτους ληστεῦσαι, καὶ μόνον τὰ περὶ Καρίαν, ἀλλὰ καὶ σχεδίας ἐκ ῥιπῶν ποιήσαντας εἰς Κῶ ἐκπλεῖν,»

Euripides'in Rhesus adlı Tragedia'sındaki [Κακὸν δὲ μερμέρω] (zarar verici kötü) ifadesi için scholia):... Termeria kaka hakkında Philippos, "Karlara Üzerine" adlı eserinde şöyle söyler: "Termeros ve Lykos'un yabani bir doğaları vardır. Söz konusu Termeros ise ismine, izafeten bir kent kurmuştur. Bunların önde gelen haydutlar olduğunu ve yalnız Karia çevresinde haydutluk yapmakla kalmayıp sazdan salları yaparak Kos'a yelken açtıklarını da söylerler".

¹⁴² karşı. Pherekydes, FGrHist. nr. 5 frg. 178.

T 20 Scholia in Hesiodum, Theog. 806:

ὠγύγιον: παλαιόν· ἀπὸ Ὀγύγου πρώτου βασιλεύσαντος Θηβῶν. δύναται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀρχαίου καὶ ἐπὶ τοῦ μεγάλου τάττεσθαι.

Ogygion: eski anlamına gelir. Kökünü Thebai'in ilk kralı olan Ogyges'ten alır. Ama hem eski, hem de çok büyük anlamlarında kullanılabilir.

T 21 Sextus Pompeius Festus, De significatu Verborum, 178, 41-43:

Ogygia moenia Accius in Diomedē appellans significat Thebas, quia eam urbem Ogygus condidisse traditur. Accius Diomedes'te Thebae surlarını Ogygia olarak adlandırır; çünkü bu kenti Ogygus'un kurmuş olduğu anlatılır.

T 22 Stephanos Byzantios, s.v. Βοιωτία:

(Βοιωτία) ἐκαλεῖτο δὲ Ἄονία καὶ Μεσσαπία καὶ Ὀγυγία. καὶ Καδμηίς, ὡς Θουκυδίδης. (Boiotia) aynı zamanda Aonia, Messapia, Ogygia ve Thukydides'in dediği gibi Kadmeis olarak da adlandırılmıştır¹⁴³.

T 23 Stephanos Byzantios, s.v. Τέλμερα:

Τέλμερα, πόλις Καρίας. τὸ ἐθνικὸν Τελμερεύς. Τερμίλην δ' ἐξῆς παραθήσομαι, ἑτέραν ἔχουσαν γραφήν. τὴν αὐτὴν οὖσαν ὡς οἶμαι.

Telmera, bir Karia kentidir ve ethnikon'u Telmereus'tur. Farklı bir yazılışı olup aynı yer olduğunu düşündüğüm Termile'den daha sonra bahsedeceğim.

T 24 Stephanos Byzantios, s.v. Τέρμερα:

Τέρμερα, πόλις Λυκίας, ἀπὸ Τερμέρου. ὁ πολίτης Τερμερεύς. Ἡρόδοτος δὲ Τερμίλας αὐτοὺς καλεῖ τῷ πρώτῳ. ὁ δὲ χρησμός ὁ περὶ αὐτῶν Τερμιλέας αὐτοὺς φησι.

Termera, ismini Termeros'tan alan bir Lykia kentidir. Yurttaşlarına Termereus denir. Herodotos birinci kitabında onları Termilai olarak adlandırır. Yine onlara ilişkin bir kehanet ise, onların Termileis olduğunu söyler.

T 25 Stephanos Byzantios, s.v. Τρεμίλη:

Τρεμίλη· ἡ Λυκία ἐκαλεῖτο οὕτως ἀπὸ Τρεμίλου, ὡς Πανύασις ἔνθα δ' ἔναϊε μέγας Τρεμίλης καὶ ἔγημε θύγατρα, νόμφην Ὀγυγίην, ἣν Πραξιδίκην καλέουσιν, Σίβρω ἐπ' ἀργυρέῳ ποταμῷ παρὰ δινῆεντι· τῆς δ' ὀλοοὶ παῖδες Τλώος Ζάνθος Πίναρός τε καὶ Κράγος, ὃς κρατέων πάσας λήϊζεν· ἀρούρας.

οἱ κατοικοῦντες Τρεμιλεῖς. Ἀλέξανδρος τελευτήσας τὰς δὲ τοὺς Τρεμιλέας Λυκίους Βελλεροφόντης μετωνόμασεν. Ἐκαταῖος Τρεμίλας αὐτοὺς καλεῖ ἐν τετάρτῳ τῶν γενεαλογιῶν.

¹⁴³ Thuk. I, 12, 3: Βοιωτοὶ τε γὰρ οἱ νῦν ἐξηκοστῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου ἄλωσιν ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκισαν. "Troia Savaşı'ndan 60 yıl sonra bugünkü Boiotia'lılar, Thessalialılar tarafından Arne'den çıkarılmışlar ve önceleri Kadmeis adını taşıyan bugünkü Boiotia'ya yerleşmişlerdi".

Tremile: Lykia, Panyasis'in de dediği gibi, Tremiles'ten dolayı bu şekilde adlandırılıyordu:

*Yüce Tremiles, işte burada, anaforlu ve gümüş sulu
Sibros Irmağı'nın kenarında oturuyordu ve
Praksidike olarak da çağrılan Nymphē Ogygie ile evliydi:
Tloos, Ksanthos, Pinaros ve zor kullanarak
bütün araziye ele geçiren Kragos, onun, zorba çocuklarıydı.*

Sakinleri Tremileuslerdir. Aleksandros, "Bellerophontes, Tremileuslere üstün gelerek onların Tremileusler olan ismini Lykialılar olarak değiştirdi" der. Hekataios ise Genealogialar'ının 4. kitabında onları Tremileis (Tremilesler) olarak adlandırır.

T 26 Stephanos Byzantios, s.v. Ὑλαμοί:

"Ὑλαμοί, πόλις Λυκίας, ὡς Ἀλέξανδρος ὁ πολυίστωρ ἐν δευτέρῳ περὶ Λυκίας. εἶτα Διονύσιός φησι Τούβεριν καὶ Τέρμεριν δύο ἀδελφὰς γῆμαι καὶ γεννήσαι δέκα ἄρρενας ἐκάτερον. Ὑλάμους δὲ τοὺς καρπούς φασι. τὸ ἔθνικόν Ὑλαμίτης.

Hylamoi, Aleksandros Polyhistor'un Lykia hakkındaki eserinin ikinci kitabında da söylediği gibi bir Lykia kentidir. Bu konuda Dionysios, Toubēris ve Termeris adında iki kızkardeşin evlenip her birinin on erkek çocuk dünya getirdiğini anlatmaktadır. Hylamoi'un ise, bu ürünler (çocuklar) olduğu söylenmektedir. Ethnikon'u da Hylamites'tir.

T 27 Stephanos Byzantios, s.v. Ὠγυγία:

Ὠγυγία, νῆσος ἀρχαία, ἔνθα Ὀδυσσεὺς ἐκ τοῦ ναυαγίου ἐξερρίφη. λέγεται καὶ ἡ Βοιωτία καὶ ἡ Θήβη ἀπὸ Ὠγύγου υἱοῦ Τερμέρας. καὶ λέγονται καὶ οἱ Λύκιοι Ὠγύγιοι ἐξ αὐτοῦ Ὠγύγου. ἐλέγετο καὶ ἡ Ἀττικὴ πᾶσα Ὠγυγία, ὡς Χάραξ φησὶν ἐν τοῖς χρονικοῖς.

Ogygia, eski bir ada, Odysseus deniz yolculuğunda bu adaya savruldu. Boiotia ve Thebai'a, Termera'nın oğlu Ogyges'ten dolayı Ogygia denir. Yine aynı Ogyges'ten dolayı Lykialılara da Ogygioi denir (Ogyges soylular). Khkaraks'ın "Khronika"sında dediği gibi bütün Attika'ya da Ogygia denmiştir.

T 28 Suda, s.v. Θελεξίνεια

Θελεξίνεια: θυγάτηρ Ὠγύγου..

Theleksineia: Ogyges'in kızı

T 29 Suda, s.v. Πραξιδική¹⁴⁴:

Πραξιδική: θεός, ἦς κεφαλὴν μόνον ἰδρύνοντο. Μνασέας δὲ ἐν τῷ περὶ Εὐρώπης Σωτήρος καὶ τῆς ἀδελφῆς Πραξιδικῆς γενέσθαι Κτήσιον υἱὸν καὶ θυγατέρα Ομόνοϊαν καὶ Ἀρετὴν, ἃς ἀπὸ τῆς μητρὸς Πραξιδικῆς κληθῆναι. Διονύσιος δὲ ἐν Κτίσεσιν Ὠγύγου θυγατέρας, Ἀλκομένειαν, Θελεξίνειαν, Αὐλίδα. ἃς ὕστεροΠραξιδικῆς ὀνομασθῆναι.

¹⁴⁴ Κρῆ. Phot. Lex. s.v. Πραξιδική; Hesykhios, s.v. Πραξιδική.

Praksidike: (heykellerde) sadece baş kısmıyla tasvir edilen bir tanrıça. Mnaseas, Zeus Soter'in kızı Europe ve kızkardeşi Praksidike hakkındaki kitabında, Praksidike'nin Ktesios adında bir oğlu ve anneleri Praksidike'ye izafeten "Praksidikeler" diye çağrılan Homonoia ve Arete isimli kızları olduğunu söyler. Dionysios ise, "Ktiseis" (Kuruluşlar) adlı eserinde Ogyges'in kızları Alkomeneia, Theleksineia ve Aulis'in daha sonra "Praksidikeler" diye adlandırıldıklarını söyler.

T 30 Suda, s.v. Τερμέρια κακά¹⁴⁵:

Τερμέρια κακά: περὶ Καρίαν χωρίον Τερμέριον καλεῖται, ᾧ ἐχρῶντο οἱ τύραννοι δεσμοτηρίῳ. τὸ δὲ χωρίον ἐρμυδὸν τυγχάνον κείται μεταξύ Μήλου καὶ Ἀλικαρνασσοῦ. τῶν δὲ ἀπὸ τούτου ληϊζομένων δυσσάλωτων τυγχανόντων, λεχθῆναι τοῦτο. Τερμέρια οὖν κακά, τὰ μεγάλα κακά.

Termeria kaka: Karia sınırında, Tyrannosların bapishane olarak kullandıkları bölge Termerion olarak bilinir. Tabkim edilmiş olan bu bölge Melos ile Halikarnassos arasına denk düşmektedir. Buradan, haydutluk faaliyetlerinde bulunanların ele geçirilmeleri çok zor olduğundan böyle bahsedilir. Böylece, Termeria kaka "çok kötü" şeyler için söylenir.

T 31 Suda, s.v. ὠγύγια κακά¹⁴⁶:

ὠγύγια κακά: ἐπὶ τῶν ὀχληρῶν· ἐπεὶ συνέβη Κάδμον τὸν ὠγύγου διὰ τὰς θυγατέρας κακοῖς περιπεσεῖν. ἄμεινον δὲ λέγειν ὠγύγια κακά, τὰ παλαια· τοῦτο γὰρ ἡ λέξις δηλοῖ.

Ogygia kaka: çok kötü durumlar için (kullanılır). Ogyges'in oğlu Kadmos'un kızları yüzünden kötü durumlara düşmesi nedeniyle (böyle denir). Ama "ogygia kaka"yı çok eski şeyler için kullanmak daha uygundur. Zira kelime bu anlama daha uygundur.

T 32 Suda, s.v. ὠγύγιον:

ὠγύγιον: ἀρχαῖον, παλαιόν· ἢ ὑπερμέγεθες· ἢ διὰ τὸ ὠγυγον πρῶτον ἄρξαι τῶν Θηβῶν.
Ogygion: Çok eski, eski, ya da aşırı iri. Ogyges'in Thebai'da hüküm süren ilk kişi olmasından dolayı.

T 33 Theophilos, Ad Autolycum, III, 29:

Καὶ γὰρ Βῆλου τοῦ Ἀσσυρίων βασιλεύσαντος καὶ Κρόνου τοῦ Τιτᾶνος Θάλλος μέμνηται, φάσκων τὸν Βῆλον πεπολεμηκέναι σὺν τοῖς Τιτᾶσι πρὸς τὸν Δία καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ θεοὺς λεγομένους, ἔνθα φησίν, "Καὶ ὠγυγος ἠττηθεὶς ἔφυγεν εἰς Ταρτησσόν, τότε μὲν τῆς χώρας ἐκείνης Ἀκτῆς κληθείσης, νυνὶ δὲ Ἀττικῆς προσαγορευομένης, ἧς ὠγυγος τότε ἦρξεν." καὶ τὰς λοιπὰς δὲ χώρας καὶ πόλεις ἀφ' ὧν τὰς προσωνομίας ἔσχον, οὐκ ἀναγκαῖον ἡγοῦμεθα καταλέγειν, μάλιστα πρὸς σὲ τὸν ἐπιστάμενον τὰς ἱστορίας. ὅτι μὲν οὖν ἀρχαιότερος ὁ

¹⁴⁵ Κρῆ. Paus. Attikon onama, s.v. Τερμέρια κακά; Phot. Lex. s.v. Τερμέρια κακά.

¹⁴⁶ Κρῆ. Phot. Lex. s.v. ὠγύγια κακά; Paus. Attikon onoma, s.v. ὠγύγια κακά.

Μωσῆς δείκνυται ἀπάντων συγγραφέων (οὐκ αὐτὸς δὲ μόνος ἀλλὰ καὶ οἱ πλείους μετ' αὐτοῦ προφητῆται γενόμενοι) καὶ Κρόνου καὶ Βήλου καὶ τοῦ Ἰλιακοῦ πολέμου, δῆλόν ἐστιν. κατὰ γὰρ τὴν Θάλλου ἱστορίαν ὁ Βήλος προγενέστερος εὐρίσκεται τοῦ Ἰλιακοῦ πολέμου ἔτεσι τκβ.

Tballos, Asurluların Kralı Belos ile Titan Kronos'tan babıslle, Belos'un Zeus'a ve onunla birlikte olduđu söylenen diđer tanrılarına karşı Titanlar'ın yanında savaştığına deđinir. (Tballos) burada, "Ogygos, yenilince, o sıralar Aktes olarak adlandırılıp Ogygos'un yönetimi altında bulunan, bugünse Attika olarak bilinen bölgedeki Tartessos'a kaçtı" demektedir. İsimlerini bunlardan alan diđer bölge ve kentleri, bunu yapmak zor olduđu için deđil de tarihsel olayları bildiđini(zi) düşündüğümden burada yinelemeyi gereksiz buluyorum. Böylece, Moses'in (yalnız onun deđil, ondan sonra ortaya çıkan peygamberlerin de) burada zikredilenlerden, yani Kronos'tan, Belos'tan ve Troia Savaşı'ndan daha eski olduđu açık seçik ortadadır. Nitekim, Tballos'un aktarımına göre Belos, Ilias Savaşı'ndan 322 yıl daha önceye denk düşmektedir.

T 34 TAM II/174

[.....]σ[.....]	ἀλλ[ὰ] τῆς ἀφ' ἡμῶν γενεᾶς ἀνα-
[.....]στα[..... μηνὸς]	φουούσης τῆς θ[εο]τόκου γῆς λαϊ-
[Ἄρτ]εμεισίου [α' ?]	νέου(ς) μορφᾶς ὁμοιοτυπεῖς τοῖς
Τλώεων πρυτᾶ[νεις καὶ βουλή δῆμος Σιδυ]- 45	Λητοῦς διδύμοις φωστήρσιν
5 μέων πρυτᾶν[εσι βουλή δῆμῳ χαί]	ἐπουρανίοις ἐν Ἄρ[ά]ξις κηθεῖσιν,
ρειν. κατέστη [πρὸς τὴν βουλήν]	Ἄρτεμίν τε καὶ Ἀπόλλωνα, ἐν μὲν
Ἰέρων β τοῦ Ἀπο[λλ.....]	[Π]ινάροις ὑπεράνω [το]ῦ τε σεσα-
ὁ καὶ Λυσίμαχος [πολείτης ἡμῶν]	[
καὶ Ζάνθιος βου[λόμενος	50 .ά.[]ένων γυναι-
10 ἐκμαρτυρηθῆ[ναι	κὸς ἰ[δούσης τινὸς] ὑπὸ πυέλο[ν]
πρὸς ὑμᾶς, ἐξ ὧν π[	λουομ[ένην Ἄρτ]εμιν τὸ γένος
πρὸς μνήμην εὐ[	καὶ τὸ μ[]ης, ὕψος
ἀνανεώσεων συ[μπασῶν ἐπιφανει]-	νον ἀρ[αμέ]νης, ἥτις τὰ μεταξὺ
ῶν καὶ ἱστοριῶν κα[ῖ	55 σεβα[ζ]ομένη ἀμείβεται τοὺς
15 μῶν, τὴν πρὸς ὑμᾶ[ς καὶ	εἰλασκομένους,
Πιναρεῖ[ς γενεαλογ[ογ↔αν	ἐν δὲ Σιδύμοις κτίσματι Σιδύμου
(17-32. satırlar kayıptır)	υἱοῦ Τλώου καὶ Χελειδόνο[ς τῆς
[	Κράγου Ἀπόλλωνα τόπῳ πρὸς
Τρεμί]-	60 θαλάσση Λόπτοις σπηλαίῳ
[λο]ν καὶ Πραξιδίκης, ἐξ ὧ[ν] Τλώ[ο]ς καὶ	ἀποκρύφῳ δυσεισόδῳ ἐκ κορυ-
[Κ]ράγος καὶ Πίναλος ἀνήκον, διδα	φῆς δὲ φωτοῦλκον ἄνοιγμα
35 [.]ης γενεαλογ[ία]ς καὶ ὑπ' ἑμοῦ πολ-	μεικ[ρ]ὸν ἔχοντι, μέσον εἰς ὃ κα-

λάκις δεδηλωμένης κατὰ τὰς Πο-
 [λ]υχάρμου καὶ ἐτέρων ἱστορίας,
 [ο]ὐκ ὀλίγα εἰς τὸν περιεχόμε-
 νον ὄρεσιν καὶ θαλάσση θειό-
 40 τητος ἐχούσης θαύματα κόλπον,
 ἔκτατον δὲ καὶ οὐ πολλῶν χρόνων

θοπτεῦσαι θελήσασά τις ἄφρων
 65 ἀποφρητὶ vac. τὸν θεὸν κατη-
 νέχθη· καὶ λίθος κείται πτώμα
 φόβου δεῖγμα κατασκόπων,
 διὸ καὶ κροτεῖν ἀσ[ε]πάσματι
 “χαῖρε Ἄπολλον ὁ ἐγ Λόπτων”,
 70 εἰσερχόμενοι φωνοῦμεν.

[1-16] ... *Artemisios ayının birinde ? ... Tlosluların prytanis'leri (danışma ve halk meclisi üyeleri) danışma ve halk meclisleri Sidymahuların prytanis'lerini (danışma ve halk meclislerini) selamlar. Ksanthos'un ve bizim yurttaşımız olan ve Apollon'un torunu, Hieron'un ođlu, Lysimakbos olarak da bilinen Hieron, bütün incelemelerin, tarihsel arařtırmaların veların yeniden gözden geçirilmesine ve sizinle Pinaralılar, arasındaki akrabalık ilişkilerine tanıklık etmek için kendi rızasıyla danışma meclisimizde kürsüye çıktı.*

[32-70] *Tloos, Kragos ve Pinalos'un ebeveynleri Tremiles ve Praksidike'nin, Polykbarmos ve diđer yazarların anlatımlarına uygun olarak tarafımdan da sıkça açığa vurulan genealogiasına göre... Tanrısal bir iradeyle gerçekleşen mucizeler, dađlar ve denizle çevrilmiş olan körfez için pek de az deđildir. Son olarak, pek uzun bir süre önce deđil; hatta neredeyse, bizim soyumuzun çağında, Tanrı anası Toprak, Leto'nun Araksa'da karınıda taşıdığı, Işık Saçan Göksel İkizleri Artemis ve Apollon'a benzeyen taş şekiller vücuda getirdi. Bunlardan ilki, bir kadın, kendine huşuyla seslenenlere kulak veren Artemis'i küvette yıkanırken görünce ... üstündeki Pinara'da; ikincisiyse Kragos kızı Khelidon ile Tloos'un ođulları Sidymos tarafından kurulan Sidyma'ya ait, deniz kenarındaki Lopta'da, yine bir kadının görülmeden ve ses çıkarmadan tanrıyı gözetlemek istediđi için düřtüđü ve gözetçilere Apollon'un ibreti olarak taş bir vücut halinde yattığı, tepeden ışık alan küçük bir açıklığı olan, giriři zor ve gizli bir mağarada oldu. Buraya yaklaşırken işte bundan dolayı güürültü çıkararır ve "Lopta'lı Apollon'u selamla" diye bađırırız¹⁴⁷.*

¹⁴⁷ Ayrıca bk. Benndorf - Niemann, *Reisen I*, 75-77 nr. 53; TAM II 174; FGrHist. 770 F 5; Chaniotis, *Historiker*, 75-85 T 19. Ayrıca, 1-10. satırlar için Robert, *Opera Minora VII*, 423 dn. 139'da bir tamamlama önerisi bulunmaktadır. Burada verilen metin, yazıt üzerindeki en son yayın olan Merkelbach, *Glanz*, 115-126'ya göre düzenlenmiştir. Merkelbach'ın gözlemine göre, metin bir kodeks olarak, yani kitap sayfaları şeklinde bloklar üzerine yazılmıştır.

Kaynakça ve Kısaltmalar

A. Modern Literatür

- Barnett, Sea Peoples R. D. Barnett, "Sea Peoples", CAH II 28, 1969, 3-24.
- Behrwald, Bund R. Behrwald, Der Lykische Bund (2000).
- Bérard, Phéniciens V. Bérard, Les Phéniciens et l'Odyssee I (1902).
- Benndorf-Niemann, Reisen I O. Benndorf - G. Niemann, Reisen in Lykien und Karien (Reisen im südlichen Kleinasien D. Mit einer Karte von Kiepert (1884).
- Blinkenberg, Lindos C. Blinkenberg, Lindos. Fouilles et Recherches 1902-1914, II.1: Les Inscriptions (1941).
- Börker-Klähn, Geschichte J. Börker-Klähn, "Neues zur Geschichte Lykiens", Athenaeum 82, 1994, 315-330.
- Brandenstein, Sprache W. Brandenstein, RE Suppl. VI (1935) 140-146 bk. "Karische Sprache".
- Bryce, Lukka T. R. Bryce, "The Lukka Problem - and a Possible Solution", JNES 33, 1974, 395-404.
- Bryce, Burial T. R. Bryce, "Burial Fees in the Lycian Sepulchral Inscriptions", AnatSt 26, 1976, 175-190.
- Bryce, Leto T. R. Bryce, "The Arrival of the Goddess Leto in Lycia", Historia 32, 1983, 1-13.
- Bryce, Milawata T. R. Bryce, "A Reinterpretation of the Milawata Letter in the Light of the New Join Piece", AnatSt 35, 1985, 13-23.
- Bryce, Lycians T. R. Bryce, The Lycians in Literary and Epigraphic Sources (1986).
- Bryce, Kingdom T. R. Bryce, The Kingdom of the Hittites (1998).
- Caduff, Sintflutsagen G. A. Caduff, "Antike Sintflutsagen", Hypomnemata 82 (1986).
- Carruba, Licio O. Carruba, "Il relativo e gli indefiniti in Licio", Sprache 24, 1978, 163-179.
- Carruba, 1996 O. Carruba, "Neues zur frühgeschichte Lykiens", bk.: Festschrift J. Borchhardt (1996) 25-39.
- Chanotis, Historiker A. Chanotis, Historie und Historiker in den griechischen Inschriften (1988).
- Cth. E. Laroche, Catalogue des textes hittites (1971).
- Çelgin, Termessos V. Çelgin, Termessos Tarihi (1997).
- Del Monte, Rgtc VI G. Del Monte - T. Tischler, Die Orts- und Gewässernamen der hethitischen Texte. RGTC VI (1978).
- Eichner, Letoon H. Eichner, "Etymologische Beiträge der Trilingue vom Letoon bei Xanthos", Orientalia 52, 1983, 48-66.
- FGrHis F. Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker (1923).
- Frei, Lykier P. Frei, "Die Lykier bei Homer", E. Akurgal (ed.) Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology (1978) 819-827.
- Frei, Solymer P. Frei, "Solymer-Milyer-Termilen-Lykier. Ethnische und politische Einheiten auf der lykischen Halbinsel", J. Borchhardt - G. Dobesch (ed.), Akten des II. Internationalen Lykien Symposions. Wien, 6.-12. Mai 1990 (1993) Band 1, 87-97.
- Geisau, Ogygia H. J. von Geisau, RE XVII.2 (1937) 2066-2076 bk. "Ogygia".
- Gurney, Hattusilis O. R. Gurney, "The Annals of Hattusilis III", AnatSt 47, 1997, 127-139.
- Hawkins, Hieroglyphic Inscription J. D. Hawkins, The Hieroglyphic Inscription of the Sacred Pool Complex at Hattusa (SÜDBURG). StBoT III (1995).

- Hawkins, Tarkasnawa J. D. Hawkins, "Tarkasnawa King of Mira: Tarkondemos, Boğazköy sealings and Karabel", *AnatSt* 48, 1998, 1-31.
- Hiller, Lykien und Lykier S. Hiller, "Lykien und Lykier bei Homer und in mykenischer Zeit", J. Borchhardt - G. Dobesch (ed.), *Akten des II. Internationalen Lykien Symposions*. Wien, 6.-12. Mai 1990 (1993) Band 1, 107-115.
- Houwink-Ten Cate, Population H. J. Houwink-Ten Cate, *The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic Period* (1961).
- Keen, Dynastic Lycia A. G. Keen, *Dynastic Lycia: A Political History of the Lycians and Their Relations with Foreign Powers c. 545-362 B.C.* (1998).
- Kolf, Praxidike M. C. van der Kolf, *RE XXII.2* (1954) 1751-1761 bk. "Praxidike".
- Kub Keilschrifturkunden aus Bogazkoi.
- Laroche, Inscription E. Laroche, "L'inscription lycienne", bk.: H. Metzger, *Fouilles de Xanthos VI* (1979) 49-127.
- Merkelbach, Glanz R. Merkelbach, "Der Glanz der Städte Lykiens", *EA* 32, 2000, 115-126.
- Meriggi, Geroglifico P. Meriggi, *Manuale di Eteo Geroglifico. Parte II: Testi 3a Serie* (1975).
- Miller, Ogygos J. Miller, *RE XVII.2* (1937) 2076-2078 bk. "Ogygos".
- Neumann, 1901 G. Neumann, *Neufunde lykischer Inschriften seit 1901* (1979).
- Oppermann, Tremiles H. Oppermann, *RE VI A.2* (1937) 2289-2290 bk. "Tremiles".
- Otten, Bronzetafel H. Otten, *Die Bronzetafel aus Boğazköy. StBoT I* (1988).
- Otten, Lukka H. Otten, "Das Land Lukka in der hethitischen Topographie", J. Borchhardt - G. Dobesch (ed.) *Akten des II. Internationalen Lykien Symposions*. Wien, 6.-12. Mai 1990 (1993) Band 1, 117-121.
- Pembroke, Matriarchs S. Pembroke, "Last of the Matriarchs: A Study in the Inscriptions of Lycia", *JESHO* 8, 1965, 217-247.
- Poetto, Yalburt M. Poetto, *L'iscrizione Luvio-Geroglifica di Yalburt: Nuove Acquisizioni Relative alla Geografia dell'Anatolia Süd-Occidentale* (1993).
- RE Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.
- Rgtc Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes.
- Ruge, Termile W. Ruge, *RE V A.1* (1934) 779 bk. "Termile".
- Ruge, Termera W. Ruge, *RE V A.1* (1934) 729-730 bk. "Termera".
- SEG Supplementum Epigraphicum Graecum.
- Schwenn, Termeris F. Schwenn, *RE V A.1* (1934) 731 bk. "Termeris".
- StBOT Studien zu den Boğazköy-Texten.
- Steiner, Lukka G. Steiner, "Die Historische Rolle der Lukka", J. Borchhardt - G. Dobesch (ed.), *Akten des II. Internationalen Lykien Symposions*. Wien, 6.-12. Mai 1990 (1993) Band 1, 123-137.
- Stoessl, Panyasis F. Stoessl, *RE XVIII.3* (1949) 871-923 bk. "Panyasis".
- Şahin - Adak, Stadiasmus S. Şahin - M. Adak, *Stadiasmus Patarensis. Itinera Provinciae Lyciae (baskıda)*.
- Takmer, Orografya B. Takmer, "Likya Orografyası" (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2002).
- TAM Tituli Asiae Minoris I-V (1901-1981).
- Treuber, Geschichte O. Treuber, *Geschichte der Lykier* (1887).
- Türk, Termeros G. Türk, *RE V A.1* (1934) 371 bk. "Termeros".
- Zgusta, Ortsnamen L. Zgusta, *Kleinasiatische Ortsnamen* (1984).

B. Antik Kaynak Edisyonları

- Aiskhylos (İ.Ö. VI-V. yy.), *Persae/Πέρσαι*, G. Murray (ed.), *Aeschyli tragoediae* (1955).
- Antoninus Liberalis (İ.S. II. yy.), *Metamorphoseon Synagoge/μεταμορφώσεων συναγωγή* I. Cazzaniga (ed.), Antoninus Liberalis (1962).
- Apollodoros (İ.S. I-II. yy.), *Bibliotheca (Sub Nomine Apollodori)/βιβλιοθήκη*, R. Wagner (ed.), *Apollodori bibliotheca. Pediaisimi libellus de duodecim Herculis laboribus. Mythographi Graeci* (1894).
- Aristoteles (İ.Ö. IV. yy.), *Fragmenta Varia*, V. Rose (ed.), *Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta* (1886).
- Aurelius Augustinus (İ.S. 354-430), *De Civitate Dei*, B. Dombart - A. Kalb (ed.) (1928-1929).
- Quintius Ennius (İ.Ö. 239-169), *Annales*, E. H. Warmington (ed.), *Remains of Old Latin I* (1935).
- Etymologicum Magnum/Ἑτυμολογικὸν Μέγα* (İ.S. XII. yy.), T. Gaisford (ed.) (1848).
- Eusebios (İ.S. IV. yy.), *Praeparatio evangelica/σύγγραμμά τῆς εὐαγγελικῆς προπαρασκευῆς*, K. Mras (ed.), *Eusebii Werke, Band 8: Die Praeparatio evangelica* (1954).
- Eustathios (İ.S. XII. yy.), *Commentarii ad Homeri Odysseam/παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὀμήρου Οδύσσειαν*, G. Stallbaum (ed.), *Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam* (1825).
- Eustathios (İ.S. XII. yy.) *Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem*, K. Muller (ed.), *Geographi Graeci minores 2* (1861).
- Georgios Kedrenos (İ.S. XI. yy.), *Compendium historiarum/σύνοψις ἱστοριῶν*, I. Bekker (ed.), *Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope. Corpus scriptorum historiae Byzantinae* (1838).
- Herodotos (İ.Ö. V. yy.), *Historiae/Ἱστορίαι*, Ph. - E. Legrand, *Herodote Histoires* (1930-1954).
- Hesiodos (İ.Ö. VIII-VII. yy.), *Theogonia/Θεογονία*, M. L. West (ed.), *Hesiod. Theogony* (1966).
- Hesykhios (İ.S. V-VI. yy.), *Lexicon/Λεξικόν*, A-O, K. Latte (ed.), *Hesychii Alexandrini lexicon* (1966); *Lexicon Π-Ω*, M. Schmidt (ed.), *Hesychii Alexandrini lexicon*, Halle: repr. (1965).
- Homeros (İ.Ö. VIII. yy.), *Ilias/Ἰλιάς*, T. W. Allen (ed.), *Homeri Ilias* (1931).
- Hyginus (İ.Ö. 64 - İ.S. 17), *Fabulae*, H. J. Rose (ed.) (1933).
- Ioannes Antiokheus (İ.S. VII. yy.), *Ἱστορία χρονική* (Fragmenta), K. Muller (ed.), *FHG 4* (1841-1870).
- Ioannes Malalas (İ.S. V-VI. yy.), *Chronographia/λόγον παραινετικός Ἑλλήνας*, L. Dindorf (ed.), *Ioannis Malalae chronographia. Corpus scriptorum historiae Byzantinae* (1831).
- Iustinus Martyrus (İ.S. IV. yy.), *Cohortatio ad gentiles/λόγον παραινετικός Ἑλλήνας*, J. C. T. Otto (ed.), *Corpus apologetarum Christianorum saeculi secundi 3* (1879).
- Khoirilos (İ.Ö. V. yy.), *Fragmenta et tituli*, H. Lloyd - Jones - P. Parsons (ed.), *Supplementum Hellenisticum* (1983).
- Marcus Terentius Varro (İ.Ö. II. yy.), *Res Rusticae*, G. Goetz (ed.) (1929).
- Nikolaos Damaskenos (İ.Ö. I. yy.), *Fragmenta*, K. Müller (ed.), *FHG 3* (1841-70).
- Pausanias (İ.S. II. yy.), *Graeciae descriptio/περιήγησις τῆς Ἑλλάδος*, F. Spiro (ed.), *Pausaniae Graeciae descriptio* (1903).
- Pausanias (İ.S. II. yy.), *Ἀττικῶν ὀνομάτων συναγωγή*, H. Erbse (ed.), *Untersuchungen zu den attizistischen Lexika* (1950).
- Photios (İ.S. IX. yy.), *Lexicon/Λεξικόν E-Ω*, R. Porson (ed.), *Φωτίου τοῦ πατριάρχου λέξεων συναγωγή 1-2* (1822).
- Gaius Plinius Secundus (İ.S. I. yy.), *Naturalis Historia*, C. Mayhoff (ed.), *C. Plini Secundi Naturalis Historiae Libri* (1892-1909).
- Plutarkhos (İ.S. I-II. yy.), *Mulierum Virtutes 242e-263c (γυναικῶν ἀρεταί)* W. Nachstadt (ed.), *Plutarchi moralia* (1935).
- Publius Papinius Statius (İ.S. 45-96), *Thebais*, A. Klotz - Th. C. Klinner (ed.) (1973).

- Quintus Smyrnaeus (İ.S. IV. yy.), *Posthomerica/οί μεφ' Ὀμηρον λόγοι* F. Vian (ed.), *Quintus de Smyrne. La suite d'Homere* I (1963) II (1966) III (1969).
- Scholia in Aelium Aristidem scholia vetera, W. Dindorf (ed.), *Aristides* (1829) Παναθηναϊκός 1-343.
- Scholia in Apollonii Rhodii *Argonautica* scholia vetera, K. Wendel (ed.), *Scholia in Apollonium Rhodium vetera* (1935).
- Scholia in Euripidem scholia vetera, E. Schwartz (ed.), *Scholia in Euripidem* (1887); *Scholia in Phoenissas* I 245-415.
- Scholia in Euripidem scholia vetera, E. Schwartz (ed.), *Scholia in Euripidem* (1887-1891); *Scholia in Rhesum: Argumentum Rhesi* II 323-325 - *Scholia in Rhesum* II 326-343, 345.
- Scholia in theogoniam scholia vetera, L. di Gregorio (ed.), *Scholia vetera in Hesiodi theogoniam* (1975).
- Sextus Pompeius Festus (İ.S. II-III. yy.), *De Significatu Verborum*, W. M. Lindsay (ed.) (1913).
- Scylaks (İ.Ö. V-IV. yy.), *Periplus Scylacis /Σκύλακος περίπλους*, K. Muller (ed.), *Geographi Graeci minores* (1855).
- Stephanos Byzantios (İ.S. VI. yy.), *Ethnica Ἐθνικά*, A. Meineke (ed.), *Stephan von Byzanz. Ethnika* (1849).
- Strabon (İ.Ö. I. yy.-İ.S. I. yy.), *Geographica Γεωγραφικά*, A. Meineke (ed.), *Strabonis geographica* (1877).
- Suda (İ.S. X. yy.), *Lexicon, Λεξικόν*, A. Adler (ed.), *Suidae lexicon* (1928-1935).
- Theophilus Apol. (İ.S. II. yy.), *Ad Autolyicum/πρὸς Αὐτόλυκον*, R. M. Grant (ed.), *Theophilus of Antioch. Ad Autolyicum* (1970).
- Thucydides (İ.Ö. V. yy.), *Historiae/Ἱστορίαι*, H. S. Jones - J. E. Powell (ed.), *Thucydides historiae* (1942).
- Zosimos (İ.S. V. yy.), *Historia Nova/Ἱστορία Νέα*, F. Paschoud (ed.), *Zosime. Histoire nouvelle* (1971-1989).

Summary

Comments on the Fragment by Panyasis Based on the Personage of Ogyges: A Re-evaluation of the Myth of "Bellerophon" and the Early History of Lycia

There are two traditions about the origins of the Lycians in the ancient sources: the Iliad provides the family tree of the Lycian leaders fighting before Troy; and the well-known fragment by Panyasis which tells of the "syngeneia" or kinship between the important cities of the Xanthos Valley and the eponymos of Mount Kragos, the most significant mountain in Lycia. Although for different reasons, both traditions take the origin of the Lycians back to Hellas, to Ephyra through Bellerophon (Bellerophonotes) and to Boiotia through Ogyges. However, Ogyges, claimed by Panyasis to be the ancestor of the Lycians, represented a very dark figure in the minds of the Greeks, while his possibly Carian name suggests he may have originally come from southwestern Anatolia. In addition, the fact that Panyasis includes Tremiles in the Lycian family tree, that he creates the figure of Praxidice who reflects certain cults peculiar to Lycia, and uses the local names Sirbis/Sirbos for the River Xanthos, show that he seems to have Hellenized an existing local tradition. At this point, the question as to why two different traditions connect the origin of the Lycians to Hellas can be answered in the following manner: Homer had information through second hand sources, while Panyasis had direct information. Thus, the fact that Homer does not talk of the Lycians calling themselves Termilai is of significance. Yet, the two narrations have many points in common, and they can be considered to be, on essential points, identical. Moreover, Sarpedon, whose Luwian origin name suggests that he was a native, is mentioned as the leader of the Termilai in the post-Homeric tradition, thus he can also be identified as belonging to the Tremiles.

The early history of Lycia can be re-evaluated through a comparison of these two traditions. For this purpose, the common points of both traditions should be tested with documents concerning the Lukka peoples, who were the ancestors of the Lycians in the 2nd millennium B.C. When this investigation is complete, it can be seen that what Homer and Panyasis tell us, confirm and collaborate the historical record. Thus, Ogyges included in the genealogy of Lycia-Caria, through his mother Termera and his daughter, the nymph Praxidice, and the contact of Sarpedon with Miletus, together with other traditions witnessing to the relations between Lycia and the Aegean coast, make more sense, as it was the case that the Lukka peoples who settled down, according to the evidence from the 2nd millennium B.C., over whole of Lycia, covered southeast Caria to the west, and east Pamphylia up to Perge to the east, (at least in the reign of Tudhaliyas IV).

Termessos can be regarded as an important candidate for being the homeland of the Termilai led by Sarpedon/Tremiles from the linguistic criteria which show the equivalence of Termessos to Attarimma. Further, a series of inscriptions from the reign of Tudhaliyas IV provide the best support for this hypothesis. According to the above mentioned inscriptions, from which it is inferred that Tudhaliyas IV made significant changes in the administrative structure of the Hittite Kingdom, Lukka was an important border outpost. The location of Attarimma, which played the foremost role among the cities of Lukka in the Hittite documents, is crucial at this point, as the territory of Kurunta and the Prince of Hulaya-Tarhuntassas, who was a great threat to the Hittite throne for Tudhaliyas, had a border with Lukka on the west. Therefore, the fact that Lukka is mentioned frequently in the inscriptions from the reign of Tudhaliyas IV, would have arisen from its position as an outpost on this border. The best point in Lukka, from which to watch over the Hulaya-Tarhuntassa border is Termessos, which soars to an eagle's nest, at an altitude of 1050 m, overlooking the whole of the Pamphylian plain and keeping the narrow passes opening into Milyas under its observation and control. Thus, Attarimma, which had the foremost role in the Hittite texts concerning Lukka, seems to have had an important role in the history of the region, under the name Termessos in the 1st millennium B.C. Consequently, the name Termilai, which the Lycians used for themselves, may have come from the toponymon Atarimma, and the name Λύκιοι given to them by the Hellenes may have come from the "Lukka city" toponymon Arinna/Awarna (Xanthos), which seems to have been a second naming. The dispute arising from the Iliad mentioning Xanthos as the administrative center of Lycia may be related to the conquest of the Xanthos valley by the Alarimma/Termilai who migrated to the west during the Phoenician colonisation. This might have taken place after the fall of the Hittite Empire.

In summary, this paper aims to show that the early history of a region can be re-interpreted using 2nd millennium B.C. documents and that the later myths stem from genuine historical grounds. As an example of such work, the above mentioned conclusions have been attained for Lycia. However, it must be kept in mind that this is only an investigation. A final conclusion can only be reached when the archaeological and epigraphic inventory of the region is completed, or at least provides us with more complete evidence.